

STIMME LA VOIX

ASSU Accademia svizra da ciencias umanas e socialas
SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali

Geheimdokumente und Open Science **S. 14**
«Ich weinte, und ich schrieb» **S. 26**
Quelle voix pour les victimes de violences sexuelles ? **p. 52**

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretärin in Co-Leitung

Dr. Lea Haller

Generalsekretär in Co-Leitung

Dr. Beat Immenhauser

Leiter Personal und Finanzen

Tom Hertig

Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen

Dr. Sara Elmer

Dr. Romaine Farquet

Christian Weibel, lic. phil.

Julie Zingg, MA

Kommunikation

Arnaud Gariépy, lic. ès sciences sociales

Stella Noack, MA

Zélie Schaller, lic. phil.

Marianne Stäger, lic. phil.

Personal und Finanzen

Eva Bühler

Monika Hirschmann

Administration

Katrin Sproll

Marie Steck

Hilfsassistentin

Emilie Casale, BA

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Haus der Akademien

Laupenstrasse 7

Postfach

3001 Bern

sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter:innen:

vorname.nachname@sagw.ch

**Stimme –
wer wird gehört?**

*La voix –
qui est entendu·e ?*

Frauenrechtlerin beim Überschreiben eines Abstimmungsplakats der Frauenstimmrechtsgegner, 1969.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Was macht die Welt menschlich? Dieser Frage ging die Philosophin Hannah Arendt 1959 in ihrer Schrift *Von der Menschlichkeit in finsternen Zeiten* nach und kam zu einem für viele wohl überraschenden Schluss: Nicht das Mitfühlen, die Empathie, nicht dass wir etwas «Mitleidähnliches» selbst dem Bösewicht gegenüber empfinden, macht die Welt menschlich. Auch nicht das Auffinden von allgemeingültigen Wahrheiten, im Gegenteil: Mit der Tyrannei derer, die durch «Räsonieren und Vernünfteln» das Denken zu beherrschen suchen, verschwindet die Welt zwischen den Menschen, dieser geteilte Bezugsraum. Nach Arendt ist es die fortwährende Bewegung des Gedankenaustauschs, die unsere Menschlichkeit ausmacht: das Hin und Her der Aussagen, das Anknüpfen, Reagieren, Deuten, Erklären, Argumentieren. Der Meinungsaustausch, nicht die Sachlichkeit der Analyse. Die Vielfalt der Stimmen, das unendliche Gespräch.

«Man könnte sagen», so Arendt, «dass die lebendige Menschlichkeit eines Menschen in dem Masse abnimmt, in dem er auf das Denken verzichtet und sich den Resultaten, den bekannten oder auch unbekanntem Wahrheiten anvertraut und sie ausspielt, als seien sie Münzen, mit denen man alle Erfahrungen begleichen kann.» Wie sehr uns die Dinge dieser Welt auch betreffen, wie tief sie uns anregen oder aufregen – menschlich werden sie erst, wenn wir sie mit anderen besprechen können.

Folgt man Arendts Gedanken, liegt der Umkehrschluss auf der Hand: Wenn man anderen die Stimme nimmt, entmenschlicht man sie. Wer für andere Schlüsse zieht, wer anderen die eigenen Wahrheiten aufdrängt, wer Deutungsmacht beansprucht und das Wort des Mitmenschen geringschätzt, verhindert nicht nur den Wettbewerb der Ideen, sondern eliminiert die Menschlichkeit.

So ist es wenig erstaunlich, dass Unterdrückte und Subalterne selten an das Mitgefühl appellieren, sondern dass sie die Stimme erheben und gehört werden wollen. Zur Zeit der Französischen Revolution verlangten die Frauen nicht in erster Linie Brüderlichkeit, sie verlangten Gehör. «Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen, also muss sie auch das Recht haben, die Rednertribüne zu besteigen», schrieb die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges in ihrer

Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin 1791. Und der amerikanische Schriftsteller James Baldwin hielt 1955 in seiner Essaysammlung *Notes of a Native Son*, in der er den Rassismus in Europa und den USA unter die Lupe nahm, fest: «Der einzige Beweis, den die Welt – die Menschheit – jemals für die Vorherrschaft der Weissen hatte, sind das Gesicht und die Stimme der Schwarzen: Dieses Gesicht wurde nie eingehend betrachtet, diese Stimme wurde nie gehört.»

Wer darf sprechen und wer nicht? Wer erhebt seine Stimme, wer wird gehört? Diesen Fragen gehen wir im vorliegenden Bulletin nach. Jan-Friedrich Missfelder führt uns in eine Zeit, in der Neuigkeiten singend verbreitet wurden, die politische Öffentlichkeit also ganz unmetaphorisch von Stimmen abhing. Najibah Zartosht weigert sich, zusammen mit anderen afghanischen Frauen, zu verstummen. Charles Heimberg fragt, was mit der Erinnerung an die Shoah passiert, wenn die Zeitzeugen sterben. Sarah Schilliger untersucht die Stimmlosigkeit von Sans-Papiers. Und Marylène Lieber zeigt, welche Stimme Opfer sexueller Gewalt in Vieraugendelikten vor Gericht haben.

Auch Ihnen möchten wir mit dieser Ausgabe eine Stimme geben. Was gefällt Ihnen am SAGW-Bulletin und was nicht? Was sollen wir beibehalten, und was könnten wir anders machen? Nehmen Sie an der Umfrage teil – über den QR-Code unten oder via URL auf S. 45 – und gewinnen Sie vielleicht einen der fünf Schweizer Museumspässe, die wir verlosen.

Wir wünschen gute Lektüre – und Gespräche, die nicht abbrechen.

Ihr neues Redaktionsteam

Lea Haller, Marianne Stäger und Zélie Schaller

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Jetzt Umfrage beantworten und gewinnen.
Mehr dazu auf S. 45.

Donnez-nous votre avis !
Répondez au sondage et participez à notre concours. Plus d'informations à la page 45.

5 **Editorial**

Spotlight

8 **Gezielte Kommunikation für mehr Nachhaltigkeit**

Sara Elmer

12 **Ding hat Geist**

Der Zauberschuh – ein Interview mit ChatGPT

Tobias Brücker

14 **Geheimdokumente und Open Science**

Annina Clavadetscher, Sacha Zala

17 **The Mobility Imperative in Academia: Global Trend or Local Custom?**

Marie Sautier

20 **Carte blanche**

Les guerres et les universités

Sandro Cattacin

Dossier

STIMME LA VOIX

22 **«Chamed schöni Lieder»
Die vokale Medienkultur der Frühen Neuzeit**

Jan-Friedrich Missfelder

26 **«Ich weinte, und ich schrieb»
Ein Gespräch mit der afghanischen Publizistin Najibah Zartosht**

Lea Haller, Zélie Schaller

31 **Voix du passé et travail de mémoire**

Charles Heimberg

35 **Bildessay**

42 **Ohne Papiere – ohne Stimme?**

Sarah Schilliger

47 **Die neue Lust am Lesen
Zur Kultur der Bookishness in der Erlebnisgesellschaft**

Gerhard Lauer

50 **Parole dalla ricerca**

Voci che diventano storie

Nicola Arigoni

52 **Quelle voix pour les
victimes de violences sexuelles ?**

Marylène Lieber

Netzwerk Réseau

58 **Personalia**

64 **6 Fragen an Marc Bühlmann**

65 **Publikationen und Projekte**

70 **5 questions à Daniel Schechter**

72 **Le mot de la fin**

Une mémoire précaire

Joanna Haupt

SPOTLIGHT

Gezielte Kommunikation für mehr Nachhaltigkeit

Sara Elmer

L'ASSH a accordé en 2024 des aides financières à huit projets de communication scientifique, qui sont brièvement présentés ci-après. Ces projets illustrent les différents apports des sciences humaines et sociales en matière de consommation durable et mettent en évidence les nombreuses possibilités d'échange entre la science et la société dans ce domaine.

2024 sprach die SAGW Beiträge für acht Projekte im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Die hier vorgestellten Projekte zeigen die vielfältigen Perspektiven der Geistes- und Sozialwissenschaften auf das Thema nachhaltiger Konsum und machen deutlich, wie zahlreich die Möglichkeiten für einen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auf diesem Gebiet sind.

1 Jeu de rôle sur les réalités sociales dans l'agriculture

Quels sont les défis et les tensions auxquels font face les professionnel-le-s du secteur agricole ? Et quel est le rapport avec notre système alimentaire ? Ces questions sont au cœur d'un projet de recherche portant sur la distribution de valeur dans les filières agricoles du canton de Vaud, selon le modèle Transparent Profit. L'objectif est de réaliser une étude de cas, sous forme de jeu de rôle, qui puisse être utilisée par les enseignant-e-s dans les collèges ainsi que dans les écoles agricoles et professionnelles. Des documents pédagogiques seront rédigés. La confrontation de manière ludique aux réalités sociales et aux inégalités dans les filières agricoles encourage la pensée systémique ainsi que la conscience critique : deux compétences indispensables pour comprendre, réfléchir et agir en faveur du développement durable.

Nom de projet

Jeu de rôle sur l'équité sociale dans les filières agricoles suisses

Direction

Inès Burrus et Heidi Strelbel, Université de Lausanne

2 Partizipativ erarbeiteter Leitfaden gegen Foodwaste

Am Ende der Lebensmittelwertschöpfungskette, namentlich in den Haushalten, gehen jedes Jahr pro Person etwa neunzig Kilogramm Lebensmittel verloren, die noch essbar wären. Konsument:innen verfügen damit über einen wesentlichen Hebel gegen die Lebensmittelverschwendung. Im Rahmen des Projekts «Gerettet statt weggeworfen» wird die Bevölkerung im Einzugsgebiet des Museums Burgrain im Kanton Luzern dazu eingeladen, ihr eigenes Foodwaste-Verhalten zu reflektieren und gemeinsam mit Wissenschaftler:innen von Agroscope Lösungen gegen Foodwaste zu erarbeiten. Resultat des ko-kreativen Prozesses ist ein praktischer, frei verfügbarer Leitfaden für Konsument:innen.

Projekttitle

Gerettet statt weggeworfen – gemeinsam gegen Foodwaste

Leitung

Jeanine Ammann, Agroscope

3 Nachdenken über die Ethik des Konsums

Konsum ist in der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig und bringt zweifellos viele positive Aspekte mit sich. Viele Konsumgüter sind aber auch eng mit unethischen Praktiken verbunden, etwa der Ausbeutung von Arbeitnehmenden, der Misshandlung von Tieren oder der Verschmutzung der Umwelt. Von Konsument:innen wird zunehmend erwartet, dass ihr Konsum fair, tierfreundlich und ökologisch nachhaltig ist. Doch was bedeutet ethischer Konsum in der heutigen Gesellschaft? Inwiefern sind Konsument:innen mitverantwortlich am Fehlverhalten von Unternehmen? Was spricht dafür, sie zur Verantwortung zu ziehen, was dagegen? Wo besteht politischer Handlungsbedarf? Ziel des Projekts ist es, Unterrichtsmaterialien für die Diskussion des Themas an Mittelschulen zu erarbeiten.

Projekttitle

Ethik des Konsums am Gymnasium

Leitung

Lukas Naegeli, Universität Bern

4 Eintauchen in die Proteinwende

Hülsenfrüchte sind die stillen Helden bei der Abkehr von wenig nachhaltigen, tierischen Proteinquellen. Auf dem ZHAW-Campus Grüental in Wädenswil, Kanton Zürich, entsteht deshalb ein «Proteinwende-Garten», der Hülsenfrüchte als nachhaltige Antwort auf Ernährungsherausforderungen präsentiert und die Bedeutung und Vielfalt der Proteinwende erlebbar macht. Ziel des Projekts ist ein frei zugänglicher Audio-Walk mit Informationen zu nachhaltiger und gesunder Ernährung, Biodiversität, Klimaauswirkungen der Lebensmittelproduktion und praktischen Kochtipps. Während sich die Besucher:innen frei im Garten bewegen, tauchen sie mittels Smartphone in die Welt wissenschaftlicher Fakten und Geschichten zur Proteinwende ein. Zielgruppe des Audio-Walks sind alle Gartenbesucher:innen, darunter insbesondere Schüler:innen und Lehrpersonen.

Projekttitlel

Selbstgeführter Audio-Walk im «Proteinwende-Garten»

Leitung

Rahel Skelton, ZHAW School of Life Sciences and Facility Management

6 Film ab: mit Zuversicht durch den Informationsdschungel

Obwohl Nachhaltigkeit vielen wichtig ist, stehen Einstellung und Verhalten vieler Personen im Widerspruch zu einander. Eine der Ursachen für diesen «Attitude-Behaviour-Gap» findet sich an der Schnittstelle zwischen Mensch und Information. Die Informationsflut und das sogenannte Greenwashing von Unternehmen, die sich zu Marketingzwecken ein grünes Image zulegen, ohne sich entsprechend nachhaltig zu verhalten, führen zu Skepsis und Verunsicherung. Das Projekt zielt darauf ab, der breiten Bevölkerung Strategien zu vermitteln, mit denen sich kognitive Dissonanz und Reaktanz – dieser innere Wettstreit zwischen schlechtem Gewissen und Wunsch nach Entscheidungsfreiheit – auflösen sowie eigene Voreinstellungen und negative Emotionen hinterfragen lassen. Ein Kurzfilm soll die Zuschauer:innen dazu animieren, Dinge kritisch zu hinterfragen, dabei trotzdem positiv zu bleiben und bewusst nachhaltige Konsumententscheidungen zu treffen.

Projekttitlel

Navigiere durch den Informationsdschungel: Praktischer Wegweiser für Verbraucher:innen

Leitung

Friederike Vinzenz, Universität Fribourg, sustcom – sustainability communication research group

5 Persönlicher Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit

Mit der Entwicklung rein technologischer Lösungen lassen sich die Energiewende und das Netto-Null-Ziel nicht erreichen. Nötig ist auch eine Verhaltensänderung. Wie einfach Menschen ihr umweltrelevantes Verhalten ändern können, hängt massgeblich vom jeweiligen Lebensstil ab. Basierend auf den Ergebnissen eines Forschungsprojekts wird ein digitales Tool entwickelt, mit dem Nutzer:innen ihren eigenen Lebensstiltyp ermitteln können, um konkrete, auf sie zugeschnittene Tipps für eine nachhaltigere Lebensweise zu erhalten.

Projekttitlel

Ein digitales Tool als persönlicher Wegweiser zu einem nachhaltigeren Lebensstil

Leitung

Bernadette Sütterlin, ZHAW School of Engineering, Institut für Nachhaltige Entwicklung

7 Une semaine d'action autour de la mode durable

Le secteur de la mode fait face à de grands défis environnementaux et sociaux en termes de développement durable. L'industrie du textile est l'une des plus polluantes du monde, elle génère également d'importants déchets et est régulièrement critiquée en raison de conditions de travail indignes. Partant d'une recherche sur les obstacles et les facteurs de motivation qui influencent la consommation de vêtements d'occasion, les chercheuses organisent début décembre, en collaboration avec le réseau de boutiques de seconde main Ateapic, une semaine de sensibilisation à une mode durable. Des événements publics et une exposition, mis sur pied en ville de Lausanne, permettront de présenter les résultats de leur recherche, ainsi que d'encourager le dialogue et la réflexion sur la durabilité des produits textiles. Les gens auront également l'occasion, au travers d'ateliers, d'apprendre comment prolonger le cycle de vie de leurs vêtements.

Nom de projet

Mode responsable : une semaine d'action sur la consommation durable de vêtements

Direction

Leïla Rahmani, Université de Lausanne

8 Was wir gewinnen, wenn wir nachhaltig leben

Wie wäre es, in einer Stadt zu leben, in der die wesentlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens innerhalb eines 20-minütigen Spaziergangs oder einer kurzen Fahrradfahrt erreichbar wären? Eine fiktive Geschichte, visuell aufbereitet, ermöglicht Einblicke ins Jahr 2054 und zeigt, dass die sogenannten 20-Minuten-Viertel im Vergleich zu aktuellen städtischen Wohnformen nicht nur umweltschonender wären, sondern den Bewohner:innen auch mehr Freiräume für Erholung, soziale Beziehungen, Kreativität und persönliche Interessen bieten könnten. In Abkehr vom negativ konnotierten Nachhaltigkeitsdiskurs über Verzicht und Wohlstandsverlust möchte das Projektteam, unter Berücksichtigung des Konzepts «Zeitwohlstand», mit positiven Botschaften und Bildern zu einem nachhaltigeren Lebensstil motivieren.

Projekttitel

Was wir gewinnen können, wenn wir nachhaltig leben: Positives Narrativ zum nachhaltigen Leben exemplifiziert an Zeitwohlstand im 20-Minuten-Viertel

Leitung

Markus Iofcea, Patrick Wilhelm und Ramona Sprenger, swissfuture

www.sagw.ch/sagw/aktuell/agenda/wissenschaftskommunikation-zu-nachhaltigem-konsum

www.sagw.ch/fr/assh/actualites/agenda/communication-scientifique-sur-la-consommation-durable

Ding hat Geist

Der Zauberschuh – ein Interview mit ChatGPT

Tobias Brücker, ChatGPT-4o

Illustration der KI-Anwendung «Playground-v2.5» auf Basis eines gekürzten Prompt-Vorschlags von ChatGPT-4o.

Tobias Brücker hat dem Chatbot GPT-4o von OpenAI über hundert Fragen zu Selma Lagerlöfs *Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen* von 1906/1907 gestellt. Mit vorliegendem Volltext im Chatverlauf kamen wir mal dem Roman näher, mal den Halluzinationen von ChatGPT. Die Antworten von ChatGPT sind im Wortlaut unverändert, jedoch stark gekürzt worden.

Hallo ChatGPT-4o! Heute sprechen wir über das Buch *Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen*.

Hallo! Das klingt nach einem spannenden Thema. Legen wir los!

Kannst du kurz und knapp erzählen, worum es in diesem Buch geht?

Natürlich! Das Buch erzählt die Geschichte eines Jungen namens Nils, der durch einen Zauber in ein Wichtelmännchen verwandelt wird. In dieser veränderten Gestalt erlebt er eine abenteuerliche Reise durch Schweden auf dem Rücken eines zahmen weissen Gänserichs namens Martin. Während der Reise lernt Nils viel über die Natur, die Tiere und die verschiedenen Regionen Schwedens. Durch seine Erfahrungen und Taten entwickelt er sich zu einem besseren Menschen.

Wie lautet der letzte Satz des Buches?

«Da ergriff den Jungen eine schmerzliche Sehnsucht nach den Davonziehenden, und es hätte nicht viel gefehlt, so hätte er sich gewünscht, wieder der Däumling zu sein, um mit einer Schar Wildgänse über Land und Meer hinfliegen zu können.»

Korrekt, vielen Dank! Kannst du die Szene der Verwandlung wiedergeben oder zitieren?

Hier ist ein kurzer Auszug aus der Szene: «Da packte der Wichtel den Jungen bei den Haaren und schüttelte ihn, dass ihm schwarz vor den Augen wurde. Dann liess er ihn los und verschwand. Als Nils wieder zu sich kam, war er in ein Wichtelmännchen verwandelt.»

Das Zitat kommt im Text nicht vor.

Du hast recht, das war eine nicht ganz korrekte Darstellung. Hier eine genaue Wiedergabe der Szene: «Er packte den Wichtel bei den Beinen und [...]»

Packend beschrieben. Aber auch dieses Zitat steht so nicht im Buch.

Du hast recht, und ich entschuldige mich für die ungenauen Zitate. Ein genaueres Zitat aus dem Buch, das die Verwandlung beschreibt, könnte so lauten: «Da stiess der Wichtel einen Laut aus, und im selben Augenblick wurde es dunkel vor Nils' Augen, und er fühlte, wie er kleiner und kleiner wurde, bis er schliesslich selbst ein Wichtelmännchen war.»

Es könnte so lauten, tut es aber nicht.

Wer ausser dem Jungen Nils kommt im Roman zu Wort?

Es kommt eine Vielzahl von Tieren zu Wort. Die Tiere spielen eine zentrale Rolle und haben ihre eigenen Persönlichkeiten, Gedanken und Stimmen.

Hast du ein Beispiel für einen Wald, Berg oder See, der spricht?

Im Buch gibt es keine direkten Beispiele, in denen Wälder, Berge oder Seen tatsächlich sprechen, wie es die Tiere tun.

Spricht nicht an einer Stelle der Wald mit dem Fluss?

Ja, du hast recht. Hier ist die Passage, in der der Wald mit dem Fluss spricht: «Was machst du da, grosser Fluss?», rief der Wald. «Ich baue mir Wege durch das Land», antwortete der Fluss. «Aber warum zerstörst du dabei alles, was ich geschaffen habe?», fragte der Wald. «Ich muss meinen Weg finden», sagte der Fluss. «Ich kann nicht stehen bleiben und Rücksicht nehmen.»

Gut erfunden, wunderbar halluziniert! Inwiefern ist es ein Gewinn, dass so viele Tiere und Naturphänomene zu Wort kommen?

Es erweitert die Perspektive, fördert Empathie und Mitgefühl, erhöht das Umweltbewusstsein, regt die Vorstellungskraft an und bietet wertvolle Bildungsinhalte. Diese Elemente machen das Buch zu einem zeitlosen Klassiker, der sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht und inspiriert.

Kommt die Autorin im Buch auch zu Wort?

Ein klares Beispiel hierfür ist die Passage am Ende des Buches, in der sie ihre eigenen Erinnerungen und Gefühle über den kleinen Herrenhof Mårbacka teilt. Diese autobiografischen Einsprengsel geben der Erzählung eine persönliche Note und machen sie noch authentischer.

Ja, tatsächlich. So steht es in der Sekundärliteratur. Was sind zentrale Gegenstände im gesendeten Volltext?

Hier sind einige der wichtigsten Gegenstände: der Gänserrich Martin; der Zauberschuh; die Stimmen der Tiere und der Natur.

Erzähl mir mehr über den Zauberschuh.

Es scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Im gesendeten Volltext gibt es keinen spezifischen Hinweis auf einen Zauberschuh. Es könnte sein, dass der Begriff «Zauberschuh» aus einer anderen Quelle oder Version der Geschichte stammt, die nicht im gesendeten Volltext enthalten ist.

Stell dir vor, es gäbe im Text einen Zauberschuh. Wie würde er vorkommen, und was würde er bewirken?

Gerne stelle ich mir vor, es gäbe einen Zauberschuh im Buch. Nils findet den Zauberschuh zu Beginn seiner Reise, vielleicht in einem alten Schuppen oder als Geschenk von einem geheimnisvollen Wesen wie dem Wichtelmännchen, das ihn verzaubert hat. Der Schuh hat die Fähigkeit, Nils an verschiedene Orte zu teleportieren. Der Schuh könnte Nils die Fähigkeit verleihen, mit Tieren zu sprechen, selbst wenn der ursprüngliche Zauber nachlässt. Der Schuh schützt Nils vor Gefahren, indem er eine

magische Barriere erzeugt oder ihn unsichtbar macht, wenn er in Gefahr ist. Vielleicht führt er Nils schliesslich zurück nach Hause, sobald seine Reise und seine Lektionen abgeschlossen sind.

Wer könnte diesen Zauberschuh ursprünglich geschaffen haben?

Ein altes, weises Wichtelmännchen, das tief im Wald lebt und für seine magischen Fähigkeiten und seine Weisheit bekannt ist. Es erklärt Nils die Geschichte und die Kräfte des Schuhs: «Dieser Schuh wurde vor vielen Jahrhunderten von mir geschaffen, um den Träger auf eine Reise der Weisheit und des Wachstums zu führen. Er wird dir helfen, dich selbst zu entdecken und die Welt um dich herum zu verstehen. Nutze seine Kräfte weise, Nils, und erinnere dich immer daran, dass wahre Magie in deinem Herzen liegt.»

Wie du so über den Zauberschuh fantasierst, scheint mir nunmehr, dieser fehle in der Geschichte. Ist das nicht schade?

Es ist verständlich, dass die Idee eines Zauberschuhs im Buch faszinierend erscheint und dass man das Gefühl haben könnte, etwas Feenhaftes oder Magisches könnte der Geschichte noch mehr Tiefe und Zauber verleihen. Doch Selma Lagerlöfs Erzählung hat auch ohne diesen konkreten Gegenstand eine reiche und bedeutungsvolle Magie, die durch andere Mittel vermittelt wird.

●
In dieser Rubrik machen Kulturwissenschaftler:innen ein alltägliches Ding zum Gegenstand ihrer Überlegungen. In dieser Ausgabe: der Zauberschuh.

Zum Autor

Tobias Brücker ist promovierter Kulturwissenschaftler und Leiter der internen Weiterbildung an der Zürcher Hochschule der Künste. Er interessiert sich für alle Facetten von Diäten, Autorschaft und Kreativitätstechniken in der Philosophie und in den Künsten.

Geheimdokumente und Open Science

Annina Clavadetscher und Sacha Zala

Vor zwölf Jahren lancierte die Forschungsstelle Dodis mit den *Quaderni di Dodis* eine eigene Buchreihe und sagte sich unter dem Bekenntnis zu Open Science schrittweise von Verlagshäusern los. Bald veröffentlicht Dodis Band 23, eine Quellenedition zur bundesrätlichen Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung». Inzwischen hat sich Open Access in der schweizerischen Forschungslandschaft als Standard etabliert.

«Die Schweiz befindet sich an einem Kreuzweg, sie steht vor einem Entschluss von ausserordentlicher Tragweite.» Mit diesen Worten eröffnete Bundespräsident Friedrich Traugott Wahlen die erste Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung».¹ Den heutigen Vorgängen und Debatten nicht unähnlich, überlegte der Bundesrat im Dezember 1961 fieberhaft: Wie weiter mit der Schweiz und Europa? Wie sollte sich das Land gegenüber der zunehmenden Verflechtung im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (der heutigen EU) positionieren? Welche Auswirkungen hätte eine Assoziierung der Schweiz? Und ganz allgemein: Welche Verbindung mit den «Geschicken Europas» war anzustreben?

Hinter verschlossenen Türen

Um diese Fragen zu klären, schuf der Bundesrat Ende 1961 insgesamt 14 Arbeitsgruppen, grösstenteils technischer Natur.² Die Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» sollte den Integrationsprozess als eine Art Think-Tank oder *Commission de sages* historisch verorten und dem neu geschaffenen Integrationsbüro des Eidgenössischen Politischen Departements (heute EDA) und des Volkswirtschaftsdepartements beratend zur Seite stehen. Zwischen 1961 und 1985 wurden tiefgründige historische Analysen erstellt und die Grundsätze des schweizerischen Staatswesens erörtert. Dass der Arbeitsgruppe mit Edgar Bonjour, Jacques Freymond, Walther Hofer oder Herbert Lüthy einige der bedeutendsten Vertreter der historischen Zunft angehörten, vermag vor diesem Hintergrund nicht zu überraschen. Während fast eines Vierteljahrhunderts diskutierten die gelehrten Köpfe unter der Leitung der Staatssekretäre Albert Weitnauer und Raymond Probst mit Juristen, Historikern, Diplomaten und Politikern nebst der Europafrage über so vielfältige Themen wie die Neutralität, die Entwicklungshilfe, die Beziehungen zur UNO, die Konferenz für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa (heute OSZE) oder die Bedeutung der Menschenrechte für die Aussenpolitik.

1 dodis.ch/34183

2 dodis.ch/30134

Die vertraulichen Diskussionen und Debatten sowie die jeweils einführenden Referate wurden akribisch protokolliert und nebst den Mitgliedern der Arbeitsgruppe auch dem Bundesrat und Schweizer Spitzenbeamten im In- und Ausland verteilt. Die Tatsache, dass ein vertrauliches Protokoll zum Jurakonflikt und dessen aussenpolitischer Dimension 1967 in die Hände des Rassemblement jurassien geriet, was für grosse Irritation beim Kanton Bern sorgte und politisch entsprechend ausgeschlachtet wurde³, führte zu einer noch strengeren Geheimhaltungspraxis. Im Schweizerischen Bundesarchiv ist das erstaunliche Quellenkorpus allemal archiviert und über die Datenbank Dodis nun vollumfänglich erschlossen und für alle frei zugänglich.⁴ Ausgewählte Protokolle stellt Dodis ausserdem in transkribierter und edierter Form zur Verfügung, sowohl in der Datenbank als auch im neuesten Band der Open-Access-Reihe *Quaderni di Dodis*.⁵

Der demnächst erscheinende Band zur Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» reiht sich ein in thematische Quelleneditionen, die von der Überwachungskommission neutraler Staaten in Korea⁶ über die multilateralen Beziehungen der Schweiz⁷ bis hin zur «Revolte der Jungen» um 1968⁸ reichen. Sie alle gehören zur Unterreihe *fonti* der *Quaderni di Dodis*, welche die Edition von Quellen nicht – wie in der Aktenedition *Diplomatische Dokumente der Schweiz* – chronologisch angeht, sondern nach thematischen Schwerpunkten erschliesst. In der Unterreihe *studi* publiziert Dodis wissenschaftliche Monografien, Qualifikationsarbeiten und gelegentlich Sammelbände, zuletzt etwa zu den wirtschaftlichen Interessen der Schweiz im Brasilien der 1970er Jahre⁹, zur Geschichte des EDA¹⁰ oder zum diplomatischen Protokoll der Schweiz¹¹. Unter dem neu lancierten Label *memorie* schliesslich finden Erinnerungen und Biografien von ehemaligen Diplomat:innen Eingang in die Reihe.

Open Access ist für die *Quaderni di Dodis* eine Selbstverständlichkeit. Die Publikationsreihe umfasst Monografien, Aufsätze und Quellensammlungen.

Pionierin für Open Science

Seit über einer Dekade bieten die *Quaderni di Dodis* eine Publikationsplattform für innovative Fragestellungen, die auf die eine oder andere Art die Aussenpolitik der Schweiz betreffen. Buchreihe und Datenbank ergänzen sich dabei: Permalinks in den Anmerkungen verknüpfen Themen, Personen und Organisationen sowie weiterführende Dokumente. Dies erhöht die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Forschungsergebnisse und stellt gleichzeitig einen grossen Teil der Forschungsdaten *open access* zur Verfügung. Das radikale Bekenntnis zum Prinzip von Open Science spiegelt sich in allen Dodis-Produkten wider und gehört seit jeher zu den Kernanliegen der Forschungsstelle, die mit ihrer bereits seit 1997 online zugänglichen Datenbank Pionierarbeit für die Digital Humanities im In- und Ausland leistete. Auch alle Publikationen sind über die Website frei verfügbar. Informationen zu den Dokumenten und ihrer Herkunft sind darüber hinaus als Open Data in unterschiedlichen Formaten zur Weiterverarbeitung abrufbar.¹²

3 dodis.ch/32592
 4 dodis.ch/T1142
 5 dodis.ch/q23
 6 dodis.ch/W30596
 7 dodis.ch/W30606
 8 dodis.ch/q9
 9 dodis.ch/W30757
 10 dodis.ch/q20
 11 dodis.ch/W30065

12 opendata.dodis.ch

Für die schon früher, ab Gründung der *Diplomatischen Dokumente der Schweiz (DDS)* im Jahr 1972 bis 1997 publizierten Quelleneditionen, war der Weg zum Open Access ein technisch aufwändiges und politisch komplexes Unterfangen. Es galt, Verhandlungen mit Verlagen über freien Zugang zu führen, noch bevor diese durch die erste nationale Open-Access-Strategie von 2017 überhaupt für dieses Thema sensibilisiert waren. Heute stehen sämtliche Bände der *Diplomatischen Dokumente der Schweiz* zum freien Download zur Verfügung. Und dank der durch die *Quaderni* gewonnenen Publikationserfahrung erscheinen die neuen Bände zu den 1990er Jahren im eigenen Verlag; alljährlich pünktlich zum 1. Januar, gleichzeitig mit der Archivöffnung. Dies ermöglicht nicht nur einen speditiven und flexiblen Produktionsprozess, sondern gewährleistet auch den freien Zugang zu historischen Quellen für alle, die Zugang zum Internet haben.

Die überarbeitete nationale Open-Access-Strategie,¹³ die diesen Sommer von Swissuniversities präsentiert wurde, verfolgt das Ziel, öffentlich finanzierte wissenschaftliche Publikationen bis 2032 frei zugänglich zu machen. Und sie rückt den «diamantenen» Weg ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Wissenschaftliches Publizieren im sogenannten Diamond Open Access soll für Autor:innen eine interessante und konkurrenzfähige Alternative werden. Dies ist eine höchst begrüssenswerte Strategie für Forschende, für die Öffentlichkeit, aber auch für die Langzeitunternehmen der Akademie. Sowohl die *Quaderni* als auch die Zeitschrift *Saggi di Dodis* stehen unter der Open-Access-Lizenz CC BY und sind ab dem Publikationstermin in verschiedenen (E-Book-) Formaten im Diamond Open Access unmittelbar, uneingeschränkt und unentgeltlich zugänglich. Kosten fallen grundsätzlich weder für die Autor:innen noch für die Leserschaft an. Für die Realisierung dieser Publikationen ist Dodis auf Drittmittel angewiesen, die mit einigem Aufwand akquiriert werden müssen. Ein national finanzierter Diamond-Open-Access-Fonds könnte hier für Dodis und für den ganzen Forschungsplatz Schweiz ein Stück weit Abhilfe schaffen. So oder so: Die revidierte nationale Open-Access-Strategie bestätigt den seit rund zwölf Jahren gelebten Anspruch von Dodis, Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit unentgeltlich zugänglich zu machen.

Die Forschungsstelle Dodis ist ein Institut der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Als Kompetenzzentrum für die Geschichte der schweizerischen Aussenbeziehungen betreibt Dodis Grundlagenforschung zur Zeitgeschichte.

Zu den Autor:innen

Sacha Zala ist Historiker und Direktor von Dodis.

Annina Clavadetscher ist Historikerin und Leiterin der Verlagsdienste bei Dodis.

13 www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Swiss-National-Open-Access-Strategy-2024-en.pdf

The Mobility Imperative in Academia: Global Trend or Local Custom?

Marie Sautier

Mobility is a cornerstone of academic excellence and career progression. But is it a universal one? This article outlines some features specific to Swiss mobility and the limitations of its use as a criterion in selection processes.

The move away from one's alma mater, international collaboration, and mobility are valued components of contemporary research careers. In Switzerland, leaving one's home university to complete a postdoc abroad is seen as an essential part of a trajectory of scientific excellence. However, studies have also questioned the universality, efficiency, and neutrality of the "mobility criterion" in academic careers. First, the scale and importance of mobility largely depend on national and disciplinary contexts.¹ Second, the links between geographical mobility and scientific collaboration, academic performance, and career progress are far from

evident.² Third, mobility is sometimes identified as a factor contributing to career inequality and a loss of talent.³ Understanding the importance of mobility in Swiss academia, its specific features, and the way that gender and other social characteristics are involved in shaping mobile careers is essential in order to reflect on the current role of mobility in hiring processes and career management.

Switzerland leads European higher education systems in internationalization, both in terms of outbound mobility, with the highest percentage of postdoctoral researchers going abroad, and inbound mobility, with more than half of its workforce being non-Swiss. In line with European initiatives of the late 20th and early 21th century, Swiss authorities and public research funders have advocated for mobility, viewing it as an essential tool for fostering collaboration, research quality, and career advancement. However, the assumption of a relationship between mobility and research performance often relies more on perception than empirical evidence.⁴ Thus far there is no consensus in the literature that these links exist.

1 Franzoni, Chiara, Giuseppe Scellato, and Paula Stephan (2012): Foreign-Born Scientists: Mobility Patterns for 16 Countries. *Nature Biotechnology* 30 (12): 1250–53. doi:10.1038/nbt.2449

-
- 2 Abramo, Giovanni, Ciriaco Andrea D'Angelo, and Flavia Di Costa (2022): The Effect of Academic Mobility on Research Performance: The Case of Italy. *Quantitative Science Studies* 3 (2): 345–62. doi:10.1162/qss_a_00192
 - Seeber, Marco, Noëmi Debacker, Michele Meoli, and Karen Vandeveldt (2023): Exploring the Effects of Mobility and Foreign Nationality on Internal Career Progression in Universities. *Higher Education* 85 (5): 1041–81. doi:10.1007/s10734-022-00878-w
 - Fernández-Zubieta, Ana, Aldo Geuna, and Cornelia Lawson (2016): Productivity Pay-Offs From Academic Mobility: Should I Stay or Should I Go? *Industrial and Corporate Change* 25 (1): 91–114. doi:10.1093/icc/dtv034
 - 3 Ackers, Louise, Alex Balch, Sam Scott, Samantha Currie, and Debbie Millard (2009): The Gender Dimension of Geographic Labour Mobility in the European Union. European Parliament. [www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-FEMM_ET\(2009\)419617](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-FEMM_ET(2009)419617)
 - 4 Cañibano, Carolina, Pablo D'Este, F. Javier Otamendi, and Richard Woolley (2020): Scientific Careers and the Mobility of European Researchers: An Analysis of International Mobility by Career Stage. *Higher Education* 80 (6): 1175–93. doi:10.1007/s10734-020-00536-z

A study in the United Kingdom, for example, found no evidence that faculty mobility per se increased academic performance but, in fact, found that it is normally associated with a short-term decrease in performance, which is attributed to adjustment costs.⁵ In the Netherlands, nationals and non-mobile applicants for faculty positions have better chances of getting hired than foreign international scholars or mobile peers.⁶ In Switzerland, highly mobile academics do not have more academic transnational ties than do less mobile academics,⁷ and the Swiss workforce's rate of collaboration with foreign colleagues is among the lowest in Europe.⁸ Mobility patterns vary not only across national contexts, but also across disciplines. In the Netherlands and Germany, being mobile and being international are strongly valued in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) fields but are hardly a requirement in the social sciences and humanities (SHS) disciplines.⁹ The decision to take a post-doctoral position abroad after earning a PhD in Germany is closely linked to epistemic practices of knowledge production, such as gaining access to specific equipment, methods, and resources abroad for research in biology and physics. In other fields, such as history, PhD holders tend not to move to another country for their postdoc, in some cases, taking short trips for data collection.¹⁰

In Switzerland, in contrast, mobile research trajectories have become largely decoupled from epistemic considerations. Similar to their peers in STEM, SHS and Law PhDs are intensively socialized to a more standardized, narrowly defined mobility requirement: it generally involves going abroad at a specific time (ideally for a postdoc), for a specific duration (no less than one year), and in a specific format (in the form of a research contract or grant at a foreign university). This type of mobility can be described as a “career script,”¹¹ which is to say a collective representation of what “needs to be done” in order to have a successful career. The solidity of the script and its circulation in a multiplicity of

academic spaces helps explain why the mobility imperative appears to influence career decisions among Swiss PhDs. In the absence of alternative scripts, PhD candidates who see mobility expectations as conflicting with their private situation may end up leaving the career track altogether. This has consequences in terms of talent management, as competitive researchers of any social characteristics may leave the research field for non-academic reasons. This also favors career inequalities, as women and underrepresented groups are less likely to have the resources necessary to facilitate or secure a move: for example, a “portable” spouse¹² enabling the smooth combination of mobility aspirations with dual career situations, a social network, or Swiss citizenship, which facilitates the subsequent return, et cetera.

Are Women Less Mobile After Receiving PhDs?

EU data suggests that mobility is lower among female post-docs than it is among their male peers in a majority of European countries. However, in the Swiss context, women leave the country at comparable or even higher rates than their male colleagues. This may be indicative of the necessity to comply with the mobility script in a highly competitive environment rather than be a sign of gender equality. Indeed, the mobility imperative results in somewhat differentiated experiences across gender: women show specific mobility patterns, for example, in the form of “living apart together” (LAT) arrangements in which one partner lives abroad while the other lives in Switzerland. This often involves frequent long-distance commuting and additional organizational, financial, or health costs.¹³ Other women describe adjusting the choice of their host country as a result of family-related constraints, meaning that they chose a closer destination based on dual career decisions or care responsibilities

Mobility trajectories are shaped in part by gender but also by the way that mobility intersects with employment conditions and other social characteristics, such as national origin, race or class. In Switzerland, postdoctoral mobility primarily takes the form of fixed-term positions or grants that offer little to no access to social protections such as unemployment or retirement benefits. Precarious employment conditions weigh unevenly across individuals, and disadvantaged groups are more likely to experience mobility as “geoccasional work” rather than as an experience of discovery and scientific fulfillment.¹⁴ Academic bodies and institutions, mentors, and research or funding institutions participate in

5 Fernández-Zubieta, Geuna, and Lawson (2016): Op. cit.

6 Seeber et al. (2023): Op. cit.

7 Schaer, Martine (2021): *Early-Career Academics' Cross-Border Mobilities. Gender Relationships Within and Beyond a Transnational Workplace*. Doctoral thesis, Neuchatel University.

8 Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), IDEA Consult, PPMI, and WIFO (2021): *MORE4: Support Data Collection and Analysis Concerning Mobility Patterns and Career Paths of Researchers: Survey on Researchers in European Higher Education Institutions*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/132356>

9 Herschberg, Channah, Yvonne Benschop, and Marieke van den Brink (2018): *Selecting Early-Career Researchers: The Influence of Discourses of Internationalisation and Excellence on Formal and Applied Selection Criteria in Academia*. *Higher Education* 76 (5): 807–25. doi:10.1007/s10734-018-0237-2

10 Ibid.

11 Laudel, Grit, and Jana Bielick (2019): *How Do Field-Specific Research Practices Affect Mobility Decisions of Early Career Researchers?* *Research Policy* 48 (9): 103800. doi:10.1016/j.respol.2019.05.009

12 Zippel, Kathrin (2017): *Women in Global Science: Advancing Academic Careers Through International Collaboration*, Redwood City: Stanford University Press. doi.org/10.1515/9781503601505

13 Sautier, Marie (2021): *Move or Perish? Sticky Mobilities in the Swiss Academic Context*. *Higher Education* 82 (May): 799–822. doi:10.1007/s10734-021-00722-7

14 Ibid.

co-producing¹⁵ the mobility imperative. For example, some universities, funding agencies, and foundations have included fulfilment of formal mobility requirements among the prerequisites for mid-career positions or grants. Paradoxically, the influence of the mobility script on career decisions, both within and outside of academia, and the strength of the script at the postdoctoral level renders mobility an ineffective criterion when recruiting for professorial positions. Hiring committees rarely use mobility concretely as a criterion in assessing excellence at this advanced career stage, where compliance with the script is very high or, as in STEM fields, nearly complete. The mobility criterion is more often used at this stage as an exclusion criterion rather than a criterion of excellence per se. Furthermore, the informal nature of the mobility criterion in connection with professorship recruitment – it never appears in job advertisements and only rarely in evaluation grids – means that it is open to interpretation by the committee during deliberations. This informal nature of mobility as a criterion raises issues of equity and transparency.

The specific features of mobility in the Swiss system as a transdisciplinary, mandatory career script within a format of precarious – often repeated – employment helps to shape career trajectories through mechanisms reaching beyond the individual’s scientific qualities and academic achievements. These results invite reflection on two questions: The first is how sustainable academic collaboration can be supported across borders in more inclusive, equitable formats. The second is whether mobility is an appropriate tool for assessing excellence in funding and hiring procedures in Swiss academia.

“décodage” - SAGW blog

This text appeared in its original form on the SAGW blog “décodage” on 24 June 2024. The blog “décodage” looks at issues at the heart of social change from the perspective of the humanities and social sciences. It offers professional insights, as well as commentary and personal viewpoints.

www.assh.ch/blog

About the author

Marie Sautier is a sociologist and PhD candidate at the University of Lausanne (NCCR-LIVES, LACCUS) and Sciences Po Paris (CSO, CNRS). Her research focuses on the transformation of contemporary academic careers, particularly phenomena related to recruitment practices and internationalization.

15 Ed.: Sometimes transforming, for example with the SNF 2020 reform and attempts at redefining mobility and mobility requirements.

Carte blanche

Les guerres et les universités

Sandro Cattacin

Dans les pays en guerre, les universités sont souvent victimes : elles sont bombardées, instrumentalisées, fermées. Le destin des étudiant·e·s est de surcroît bouleversé, alors que beaucoup sont enrôlés dans l'armée. Les universités épargnées, se trouvant en zone sûre, ont la possibilité en revanche de contribuer à diminuer la souffrance par de l'aide concrète. Mentionnons, par exemple, l'ouverture de la plupart d'entre elles à des étudiant·e·s ayant fui les pays en guerre ainsi que l'accueil de collègues en danger. Aussi, les initiatives exprimant de la solidarité font partie des activités des universités, notamment pour donner suite aux occupations et aux critiques venues d'associations estudiantines lors du conflit entre Israël et le Hamas.

Un comportement prudent

L'approche des universités actives sur sol démocratique et loin des guerres est globalement réactive et, si l'on analyse le contenu de leurs actions, elle se révèle prudente et ambivalente. Il apparaît que les universités, attachées à la liberté académique, ont été prises à contre-pied par les récentes guerres en ce qui concerne les mesures à prendre. Pour expliquer cette prudence, pas besoin de chercher bien loin. La peur des universités d'être critiquées par une opinion publique qui reflète elle-même ces ambivalences en est le premier motif. Derrière ce dernier se cache la volonté d'éviter qu'une prise de position ne se retourne contre elles. Ce qui pourrait conduire à des sanctions, notamment sous la forme d'une réduction d'un soutien financier – public ou privé. La deuxième raison, plus banale, est qu'il n'existe pas d'espace public autonome à l'université et que la formation d'une opinion ne suit pas les règles de la confrontation des arguments pour aboutir à une délibération. Les responsables des universités n'ont pas su agir, ignorant les positions de leur propre communauté.

Mon étonnement face au manque de culture du débat à l'université ne date pas d'hier. C'est un thème récurrent. Quand le débat, plus ou moins spontané, finit par avoir lieu, il est en général dû à des initiatives personnelles plutôt qu'à des décisions institutionnelles d'une faculté, d'un département ou d'un autre groupe académique. Ce sont alors souvent les étudiant·e·s, par indignation ou désarroi, qui prennent en main la promotion et la formation d'une opinion plus éclairée, avec toutes les difficultés de maintien d'un standard académique qu'une telle démarche suppose.

Les peurs et le manque de culture du débat conduisent les universités à se replier dans un rôle d'observateur en cette période de guerre, aussi bien vis-à-vis de l'opinion publique que de leurs communautés estudiantines et de leur personnel respectif. Or, l'on s'attend plutôt à des solutions de leur part, par exemple des initiatives de paix ou des espaces de dialogue constructif. Elles se délégitiment elles-mêmes lorsqu'elles se limitent ainsi à n'être que des temples de science et de savoir. Nos universités devraient donc revenir à leur rôle fondateur de (re)penser la société dans son ensemble et de conseiller les politiques avec force, conviction et arguments. Pour retrouver ce rôle, elles doivent se réinvestir auprès de la communauté universitaire et mieux s'assurer de leur engagement à affronter les questions cruciales qui tourmentent la société.

L'auteur

Sandro Cattacin est professeur de sociologie à l'Université de Genève. Dans cette rubrique, il aborde des questions relevant de la politique de la recherche et du système scientifique.

DOSSIER

Dossier

STIMME LA VOIX

- 22 **«Chamed schöni Lieder»**
**Die vokale Medienkultur der
Frühen Neuzeit**
Jan-Friedrich Missfelder
- 26 **«Ich weinte, und ich schrieb»**
**Ein Gespräch mit der afghanischen
Publizistin Najibah Zartosht**
Lea Haller, Zélie Schaller
- 31 **Voix du passé et travail de mémoire**
Charles Heimberg
- 35 **Bildessay**
- 42 **Ohne Papiere – ohne Stimme?**
Sarah Schilliger
- 47 **Die neue Lust am Lesen**
**Zur Kultur der Bookishness in
der Erlebnisgesellschaft**
Gerhard Lauer
- 50 **Parole dalla ricerca**
Voci che diventano storie
Nicola Arigoni
- 52 **Quelle voix pour les
victimes de violences sexuelles ?**
Marylène Lieber

«Chramed schöni Lieder»

Die vokale Medienkultur der Frühen Neuzeit

Jan-Friedrich Missfelder

Podcasts, Hörbücher, Voice Messages – in der Medienkultur der Gegenwart hat die Stimme eine enorme Bedeutung. Vokale Medien versprechen ihren Nutzer:innen Authentizität, Wahrhaftigkeit und Nähe auch über grössere Distanzen hinweg. Die Stimme des oder der Geliebten in der Sprachnachricht macht ihn oder sie ungleich präsenter als das geschriebene Wort in der SMS. Auch entsprechen stimm-basierte Medien heutigen Effizienzanforderungen. Wer sich über Podcasts informiert, kann nebenbei die Küche aufräumen oder die Pendelzeit zwischen Arbeitsplatz und Wohnort zur politischen Meinungsbildung nutzen. Zugleich erinnern manche dieser Stimmmedien an vormoderne Formen der Mediennutzung. Im Hörbuch klingt noch an, dass Literatur jahrhundertlang keine Angelegenheit des einsamen Vertiefens ins Buch war, sondern über lautes Vorlesen kollektiv rezipiert wurde. Die Medienlandschaft der Vormoderne war ohnehin von der Stimme dominiert. Besonders gut abzulesen ist das paradoxerweise an einem Bildmedium.

1748 nahm der Zürcher Kupferstecher und Verleger David Herrliberger ein grosses neues Projekt in Angriff. Inspiriert von englischen und französischen Vorbildern veröffentlichte er in drei Serien seine *Zürcherischen Ausruff-Bilder*, die in mehr als hundertfünzig Vignetten eine Fülle von Figuren repräsentieren, welche, wie es auf dem Titelblatt heisst, «in Zürich allerhand so wol verkäuffliche als auch andere Sachen, mit der gewöhnlichen Land- und Mund-Art ausruffen». Herrlibergers Bilderserie ist ein visuelles und zugleich akustisches Zeitdokument. Sie stellt all die Verkäuferinnen, Marktfrauen und Tagelöhner, die ihre Waren oder Dienstleistungen auf Zürcher Gassen, Plätzen und Märkten feilboten, bildlich dar. Vor allem aber zeichnete Herrliberger die verschiedenen Stimmen auf.

Neben den Porträts des Marktvolks reproduzierte er die Ausrufe, mit denen es in Zürcher Dialekt auf sich und sein Angebot aufmerksam machte. Alles, was um die Mitte des 18. Jahrhunderts feilgeboten wurde, musste, so Herrliberger, durch lautstarken Einsatz der Stimme beworben werden: «Hier rufft man dieß, dort rufft man das. Ein mancher macht ein solch Geschrey als wären seiner dreymal drey, Und wer ihn überschreyen kann, der ist der rechte Lobesan.» Die *Ausruff-Bilder* sind daher ein echtes Multimedia-Objekt: Sie stellen sowohl die visuelle als auch die akustische, und das heisst primär *stimmliche* Lebenswelt des Zürcherischen Alltags im 18. Jahrhundert dar. Und was gibt es da nicht alles zu sehen, zu hören, zu erwerben: von Lebensmitteln aller Arten («Jung Güggel, Güggel, Hüener»; «Epperi, Epperi»; «Kräbs, Kräbs, Baach-Kräbs») über Werkzeug und Hausrat («Kellä, Löffel, Wyhanne»; «Syde Watte»; «Heer! Braucheder keini Gartästäkli?») bis hin zu veritablen Luxusgütern und Kuriositäten («Gramed en guete Barometer»; «Kanari-Vögel»; «Schkorpionen! Lebendige Schkorpionen!»).

Stimmengewirr

Wenn man durch Herrlibergers Bilder scrollt, dann meint man, die Kakophonie der frühneuzeitlichen Stadt förmlich hören zu können. Das Zürich des 18. Jahrhunderts war ein Raum, der angefüllt war mit Stimmen aller Art. Wer etwas verkaufen wollte, wer etwas zu sagen hatte, aber auch wer für gesellschaftliche Ordnung zu sorgen hatte, musste sich die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen durch den Einsatz der Stimme erkämpfen. Das galt auch für die Medienlandschaft der Zeit. Denn diese bestand bei weitem nicht nur aus lesbarem Material, aus Flugblättern, Flugschriften und Zeitungen.

Die Liedverkäuferin ist eine von über hundertfünfzig Figuren der damaligen Gesellschaft, die der Zürcher Kupferstecher und Verleger David Herrliberger ab 1748 in seinen *Zürcherischen Ausruff-Bildern* veröffentlichte.

Eines der beliebtesten Nachrichtenmedien im Europa des 16. bis 18. Jahrhunderts waren Lieder. So hatte die Stimme in der Medienlandschaft der Frühen Neuzeit einen festen Platz. Wer wissen wollte, was in der Welt geschah, konnte nicht nur Gazetten lesen, sondern auch den Stimmen von Strassensängerinnen lauschen, die ihr Publikum mit Nachrichten aus aller Welt versorgten. Liedflugschriften brachten Informationen über weit entfernte Kriege ebenso wie über Unfälle und Verbrechen aus der Nachbarschaft an die Ohren eines wissbegierigen Publikums. In Herrlibergers *Ausruff-Bildern* ist auch zu sehen, dass solche Nachrichtenlieder durchaus kommerzielle Objekte waren, gefragt und begehrt als Quellen der Unterhaltung und der Information.

Denn zwischen all den Eierverkäuferinnen und Scherenschleifern findet sich auch eine junge Frau, die ihre Kundinnen und Kunden auffordert: «Chramed schöni Lieder!» Um die Schulter hängt ihr eine Art Bauchladen, der wohl zahlreiche Exemplare jenes Lieddrucks enthält, den sie mit einer Hand hochhält und anpreist. Dabei waren die schmalen, meist im Oktavformat gedruckten Liedflugschriften keineswegs allein für die stumme Lektüre gedacht, sondern für die stimmstarke Vorführung. Herrliberger selbst deutet es in seinem kurzen Reim in der Bildunterschrift der Vignette an: «Die Därme möchten mir zerspringen, So offft ich hör so garstig singen.»

Liedverkäuferinnen waren häufig die ersten Performerinnen ihrer Produkte. Sie fragten nicht nur nach, ob jemand «schöni Lieder chramen» wollte, sondern sangen diese auch selbst vor. Dass es hier nicht in erster Linie um den künstlerischen Genuss ging, sondern um Werbung für die in der Liedflugschrift übermittelten Inhalte, wird in Herrlibergers Reimpaar ebenfalls deutlich. Die meisten Liedflugschriften boten auch keine originelle Musik, sondern nutzten bekannte Melodien, um immer wieder neue Nachrichten unter die Leute zu bringen. Solche Kontrafakturen, wie sie in der zeitgenössischen Musiktheorie genannt wurden, griffen auf ein relativ begrenztes Repertoire an melodischen Vorlagen zurück, das von der Kundschaft leicht reproduziert werden konnte. Denn darum ging es ja: Wer bei einer Strassensängerin eine Liedflugschrift gekauft hatte, konnte sie dann beliebig oft selber singen, zu Hause, auf der Gasse oder in der Beiz. So verbreiteten sich Nachrichten und Sensationsmeldungen auf stimmlichem Weg weiter.

Gesang mit Zündkraft

Manchmal wurde das für die Obrigkeiten zum Problem. Im Juli 1712 machte sich der Luzerner Ratsherr Ludwig Cysat auf den Weg ins kleine Dorf Eschenbach auf der Luzerner Landschaft, um nach einem besonderen Lied zu fahnden. Cysat verhörte den Eschenbacher Dorfmüller Lux Wyss und fragte ihn, ob er gewisse Lieddrucke besessen habe. Der sagte aus, ein gewisser Jost Müller, Wirt im Dorf, habe einige solche gehabt, ihm auch angeboten und schliesslich öffentlich «überluth glesen», wie es im Verhörprotokoll heisst, das im Luzerner Staatsarchiv greifbar ist. Der Wirt war also eine Art Multiplikator vokaler Medien, die er sowohl unter seinen Gästen verteilte als auch selbst mit starker Stimme vortrug. Genau das war es, was dem Luzerner Ratsherrn Sorgen bereitete. Denn offenbar handelte es sich bei diesen Liedern nicht um irgendwelche harmlose Liebeslieder oder geistliche Gesänge, sondern um politische Protestsongs, die der städtischen Obrigkeit gefährlich zu werden drohten.

Ratsherr Cysat fragte deshalb im Dorf weiter, was das denn für Lieder gewesen seien. Joseph Sigrist, Grossbauer und Müller in Eschenbach, gab zu, dass ein gewisser Jacob Hilprant ihm einmal eines angeboten habe, «syg der Toll gsy», doch er habe es nicht annehmen wollen. Sigrist war die Sache offenbar zu heiss, denn der «Toll» war sehr wahrscheinlich das Lied vom *Neuen Tell*, das in einer Druckerei in Zug heimlich produziert und dann unter den Luzerner Bauern verbreitet worden war. In diesem «schönen neuen Lied Über Gegenwärtiges faul/ falsch und schandliches Kriegs-Wesen Der Neue Tell genannt» wird die Luzerner Ratsobrigkeit angeklagt, im damals andauernden Konflikt

Titelseite des *Neuen Tell*, veröffentlicht 1712 als Protestsong gegen die – nach Meinung der Verfasser – allzu lasche Haltung der Luzerner Ratsobrigkeit den reformierten Orten gegenüber.

des Zweiten Villmergerkriegs viel zu nachgiebig gegenüber den reformierten Orten Zürich und Bern zu agieren und damit die katholische Sache an die protestantischen Ketzer zu verraten. Dazu wird niemand Geringeres von den Toten heraufbeschworen als der längst verstorbene eidgenössische Freiheitsheld und Tyrannenfeind Wilhelm Tell, der den Aufstand gegen «der Herren Schelmerey» anführen soll.

Zur politischen Brisanz des Lieds trug auch die Melodie bei, nach der der *Neue Tell* gesungen werden sollte. Auf dem Titelblatt war dazu lapidar zu lesen: «Wie man den Wilhelm Tell singt». Wie man in der Eidgenossenschaft den Tell zu singen hatte, schien um 1712 allen Beteiligten klar zu sein. Lieder von den heroischen Taten des Armbrustschützen waren schon seit dem Spätmittelalter im Umlauf, und seit Beginn des 17. Jahrhunderts hatte sich auch ein klares musikalisches Modell für Tellenlieder herauskristallisiert. Ihre Melodie beruhte auf dem ursprünglich niederländischen Lied von «Wilhelmus von Nassaue», das den Anführer des niederländischen Aufstands gegen die spanische Besatzung im späten 16. Jahrhundert besang. Der *Neue Tell* war also der perfekte Protestsong: Ein Lied, das zum Aufstand anstiftete, mit einem Protagonisten, der die Rebellion der Luzerner Bauern in die eidgenössische Widerstandstradition einrückte, und einer Melodie, die die Erinnerung an eine erfolgreiche Revolution beschwor.

In den Ohren der Luzerner Obrigkeit war das natürlich alles Hochverrat und Anstiftung zum Aufruhr, so dass man sich gezwungen sah, mit allen Mitteln gegen den *Neuen Tell* und seine Sängerinnen vorzugehen. Ludwig Cysats Aufgabe war es herauszufinden, wer das verräterische Lied öffentlich vorgesungen und damit aktiv seine Stimme gegen die Herren in Luzern erhoben hatte. Vor allem aber ging es darum, die weitere Verbreitung des umstürzlerischen Lieds zu unterbinden. Darum versuchte die Obrigkeit, sämtlicher Lieddrucke, die im Juli 1712 auf der Landschaft im Umlauf waren, habhaft zu werden. Was sie behändigte, liess sie schliesslich feierlich durch den Scharfrichter verbrennen und die Asche in die Reuss streuen.

So dramatisch diese Massnahme wirkte, so hilflos war sie auch. Denn mit den Mitteln der Zensur liessen sich in der Frühen Neuzeit zwar Bücher, Flugschriften und Flugblätter aus dem Verkehr ziehen, aber kaum Stimmen zum Schweigen bringen. Die frühneuzeitliche Medienwelt war eine durch und durch vokale. Sie basierte auf den Stimmen von Liedverkäuferinnen wie jener auf David Herlibergers Grafik sowie auf den Stimmen all jener, die diese Lieder in der Eschenbacher Dorfbeiz und anderswo weitersangen.

●

Résumé

La voix a joué un rôle clé dans le paysage médiatique du début de l'ère moderne. Les chansons et les carnets de chants imprimés servaient notamment à transmettre des informations, à façonner l'opinion politique et à divertir le public. L'article illustre l'importance de ces médias vocaux dans l'espace public prémoderne en prenant pour exemple les « Zürcherische Ausruff-Bilder » de David Herliberger. Les recueils de chants étaient vendus par des chanteuses et chanteurs de rue sur les places de marché et dans les rues, puis repris dans les auberges et en privé. Les mélodies revêtaient également une grande importance. Souvent, les « airs » indiqués véhiculaient des messages politiques ou religieux supplémentaires, recelant ainsi un fort potentiel de provocation. Les autorités de l'époque moderne ont tenté de censurer ces chansons politiquement explosives, mais leur diffusion purement vocale rendait leur contrôle souvent difficile. La politique et la culture médiatique entre le 16^e et le 18^e siècle ont donc été particulièrement marquées par l'usage de la voix.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938648>

Zum Autor

Jan-Friedrich Missfelder ist Förderungsprofessor des Schweizerischen Nationalfonds für Geschichte der Frühen Neuzeit am Departement Geschichte der Universität Basel. Er leitet dort das Forschungsprojekt «Macht der Stimme. Die Vokalität von Politik und Medien in der Frühen Neuzeit». Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kultur-, Politik- und Mediengeschichte der Frühen Neuzeit sowie in der Reformationsgeschichte.

«Ich weinte, und ich schrieb»

Ein Gespräch mit der afghanischen Publizistin Najibah Zartosht

*Interview: Lea Haller und Zélie Schaller
Bild: Katharina Lütcher*

Im August 2021 kamen die Taliban in Afghanistan an die Macht, die ausländischen Truppen verliessen das Land überstürzt. Seither ist die Menschenrechtslage katastrophal. Unzählige Menschen verloren ihre Stelle, die Haushalteinkommen brachen ein. Freie Medien, Literatur, Kunst, Musik, humanistische Bildung – alles haben die radikalislamischen Gotteskrieger abgeschafft. Es drohen politische Verfolgung und willkürliche Festnahmen. Am härtesten traf es die Frauen. Zuerst war die Vollverschleierung eine Empfehlung, heute ist sie Pflicht. Frauen dürfen keiner Arbeit mehr nachgehen. Sie dürfen nicht ohne männliche Begleitung reisen. Und seit August dieses Jahres dürfen sie in der Öffentlichkeit auch nicht mehr sprechen.

Zahlreiche Menschen flohen aus dem Land – unter ihnen auch die afghanische Journalistin und Wirtschaftswissenschaftlerin Najibah Zartosht. Über Pakistan gelangte sie in die Schweiz. Zusammen mit Weggefährtinnen und Freunden publiziert sie ein Online-Magazin, das Afghanistans Frauen eine Stimme gibt: *Afghanistan Women's Voice*. Wir treffen sie an einem heissen Augusttag in einem Café in Zug, wo sie heute lebt, und sprechen mit ihr über die Macht der Wörter in einer stummgeschalteten Gesellschaft.

SAGW: Es ist ziemlich genau drei Jahre her, dass die Taliban in Afghanistan an die Macht kamen. Waren Sie darauf vorbereitet, oder kam das völlig überraschend?

Najibah Zartosht: Im Februar 2020 unterzeichneten die USA in Katar mit den Taliban das Doha-Abkommen, das den Rückzug aller US-Truppen besiegelte. Ich und viele meiner Freunde dachten damals, dass die Taliban nun mit der Regierung verhandeln würden, dass sie eine politische Kraft und in Zukunft vielleicht Teil einer Koalitionsregierung würden. Niemals aber hätten wir gedacht, dass sie die Macht in Afghanistan vollständig übernehmen könnten.

Die Taliban haben es offenbar verstanden, sich als potenzielle Verhandlungspartner zu präsentieren.

Es gab in Afghanistan damals zwei Narrative. Das eine besagte, dass die Taliban von heute nicht mehr die Taliban der 1990er Jahre seien, dass sie insbesondere ihre Einstellung gegenüber Frauen geändert hätten. Dass sie Frauen Bildung zugestehen, sie arbeiten lassen würden. Dieses Narrativ wurde von den Taliban gepflegt, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Tief im Innern wussten ich und andere Intellektuelle aber: Das stimmte nicht, es war Propaganda. Wir stellten uns aktiv dagegen. Im Schulunterricht, in Lehrveranstaltungen, in Zeitungsartikeln und in den Sozialen Medien argumentierten wir, dass sich an der Haltung der Taliban nichts geändert habe. Doch dass sie über Nacht alles an sich reissen würden, hätten wir in unseren schlimmsten Träumen nicht für möglich gehalten.

«Geschehenes in Worte zu fassen, ist eine Form von Selbstermächtigung.» Najibah Zartosht mit ihrem Sohn in ihrer Wohnung in Zug, August 2024.

Können Sie sich an den 15. August 2021 erinnern, als die Taliban in Kabul einmarschierten?

Ich unterrichtete an der Rabia-Balkhi-Universität in Kabul, als ich im Flur Stimmen hörte und Menschen, die die Treppe hinunterrannten. Ich öffnete die Tür und sah meine Kolleginnen und Kollegen panisch das Gebäude verlassen. Als ich sie fragte, was los sei, antworteten sie: Die Taliban sind in Kabul. Ich stand da wie angewurzelt, ich wusste im ersten Moment nicht, was zu tun ist. Dann ging ich zurück ins Klassenzimmer und sagte meinen Studentinnen und Studenten, sie sollen ihre Sachen packen und nach Hause gehen. Auch ich verliess das Gebäude. Die Strassen waren voll von Menschen, die nach Hause eilten – Frauen, Männer, Kinder. Die Ladenbesitzer schlossen ihre Läden. Das Verkehrssystem kam zum Erliegen. Es fuhren keine Busse mehr, keine Autos, alle waren zu Fuss unterwegs. Irgendwann bin auch ich zuhause angekommen.

Sie waren als kritische Journalistin besonders exponiert. Wann beschlossen Sie, Afghanistan zu verlassen?

Als ich damals nach Hause kam, hatten alle Panik. Ich wohnte mit meiner Schwester zusammen, sie arbeitete für die Regierung. Auch die anderen Frauen und Mädchen im Haus nahmen aktiv am öffentlichen Leben teil, Bildung und Arbeit waren für sie essenziell, und sie wussten, dass nun alles auf dem Spiel stand. Wir mussten uns schnell organisieren. Ich, mein Mann und ein paar unserer Freunde organisierten ein Treffen, und bei diesem Treffen entschieden wir, Afghanistan so bald wie möglich zu verlassen. Wir hatten keine Visa für Pakistan, aber wir fanden einen Schmuggler mit Beziehungen zu Grenzbeamten. Wir bezahlten ihm viel Geld, und am 17. August schafften wir es über die Grenze.

Sie liessen alles hinter sich: Freunde, Familie, einen Lebenszusammenhang.

Es ist schwer, meine damaligen Gefühle zu beschreiben. Die Flucht war sehr hektisch. Aber in Pakistan hatte ich auf einmal Zeit, zurückzuschauen und über meine Zukunft nachzudenken. Ich realisierte, dass alles, wofür ich gearbeitet hatte, mein Studium in Indien, mein Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, meine Stelle an der Universität, mein ganzes Leben, diese vergangenen 31 Jahre, vorbei und verloren waren. Ich fühlte mich elend und unglücklich. Und ich war wütend – auf die Taliban und auf alle, die das geschehen liessen. Dann setzte ich mich hin und begann aufzuschreiben, was ich empfand. Was ich als Frau verlor, als Vertreterin einer jüngeren Generation, die aktiv am öffentlichen Leben teilgenommen hatte.

Sie fanden Ihre Stimme.

Ich weinte, und ich schrieb. Und dann dachte ich: Sollten nicht auch andere die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen zu schreiben und das Erlebte in Worte zu fassen? Zahlreiche Frauen erfuhren dasselbe Schicksal, eine ganze Generation fühlte ähnlich. Wo sollten sie hin mit ihrem Leid? Wer hörte ihnen zu? Wir waren damals eine Gruppe von Freunden in Pakistan, und wir begannen über eine mögliche Publikationsplattform zu diskutieren. Zuerst war die Idee eine Art Blog, auf dem die Frauen ihre Geschichten erzählen konnten. Doch ein Blog schien zu klein. Jemand schlug vor, eine Website zu erstellen. So entstand die Idee eines Online-Magazins.

Sie sind heute Chefredaktorin von *Afghanistan Women's Voice*. Im Magazin liest man persönliche Berichte von Frauen, Nachrichten über Ereignisse in Afghanistan, Analysen und Hintergrundartikel zur Menschenrechtslage. Woher kam das verlegerische und journalistische Know-how?

Ich und mein Mann lernten in Afghanistan beide an der Universität und waren daneben journalistisch tätig. Und wir haben ein Netzwerk von Freunden mit Beziehungen zu Medien – Intellektuelle, Wissenschaftlerinnen, Autorinnen, Journalisten. Mit ihnen zusammen entwickelten wir das Magazin, wir sind ein Team.

Sie beschlossen dann, nicht in Pakistan zu bleiben ...

Die Situation in Pakistan war nicht einfach. Wir waren illegal im Land, wir konnten nicht arbeiten, wir konnten das Haus kaum verlassen. Jeder Einkauf war gefährlich, man konnte uns jederzeit festnehmen und nach Afghanistan abschieben. Mein Mann kannte jemanden, der mit Hilfe des Deutschschweizer Pen-Zentrums in die Schweiz gekommen war, und diese Leute halfen auch uns schliesslich bei der Flucht.

Mitglieder eines Verbands von Autorinnen und Autoren halfen ihnen also, an einen sicheren Ort zu gelangen – nicht offizielle Stellen?

Genau, es war eine private Initiative. Das Pen-Zentrum hatte diese berühmte Liste. Sie hinterlegten Sicherheiten für Menschen, die aufgrund ihrer intellektuellen Arbeit bedroht waren, und ermöglichten es einer gewissen Anzahl Leute, in die Schweiz zu kommen. Heute sind unsere Freunde über die Welt verstreut: in Pakistan, Deutschland, Frankreich, Iran. Viele sind auch noch in Afghanistan, wo sie auf ein humanitäres Visum für Deutschland hoffen.

Eine Flucht zerschneidet das eigene Leben in ein Vorher und Nachher. Woher nahmen Sie die Kraft für die journalistische und verlegerische Arbeit?

Ich und das ganze Team hinter dem Magazin, wir teilen die gleichen Werte. Wir wollten etwas tun. Wir haben keine politische Macht, wir können auch nicht nach Afghanistan

gehen und dort direkt gegen die Taliban kämpfen. Die einzige Macht, die wir haben, ist die Macht, zu sprechen und zu schreiben. Wir können unsere Erfahrungen mit dem Ungerechtigkeitsregime publik machen und es auch anderen, insbesondere Frauen, ermöglichen, über ihre Erfahrungen zu schreiben.

Es schreiben Autorinnen für *Afghanistan Women's Voice*, die nach wie vor in Afghanistan sind. Wie gefährlich ist das für sie?

Sie arbeiten unter hohem Druck und in ständiger Angst, von den Taliban festgenommen zu werden. Aber sie nehmen das Risiko auf sich. Und wir treffen natürlich Vorsichtsmassnahmen. Keine dieser Frauen publiziert unter ihrem richtigen Namen. Wir kennen ihn, aber wir würden ihn niemals und gegenüber niemandem nennen. Wir bitten die Frauen, uns ihre Beiträge nicht auf die offizielle E-Mail-Adresse des Magazins zu schicken, sondern an eine andere E-Mail-Adresse, mit einem Fake-Namen. Dort nehmen wir den Artikel entgegen, redigieren ihn und schicken ihn dann unsererseits anonymisiert an eine der zwei Personen in Indien und Pakistan, die für das Content-Management der Website zuständig sind.

Nur wenige Beiträge sind auf Englisch zugänglich. Das Magazin erscheint hauptsächlich auf Persisch – neben Paschtunisch Amtssprache in Afghanistan.

Wir hatten zuerst eine gleichwertige persische und englische Seite. Beide Sprachen zu bedienen, war aber sehr kostspielig. Wir haben keinen finanzkräftigen Verlag im Hintergrund, wir bezahlen die technische Infrastruktur selbst und arbeiten alle ehrenamtlich. Erst seit Kurzem werden wir von der Stiftung «fokus frauen» unterstützt und können damit den Autorinnen in Afghanistan, Pakistan und Iran ein kleines Honorar zahlen. Die Beiträge auf der Seite sollen frei zugänglich bleiben, dort generieren wir keine Einnahmen. Kurz: Wir mussten entscheiden, auf welches Zielpublikum wir den Fokus legen. Und das sind in erster Linie Afghaninnen und Afghanen.

Die Beiträge werden auch auf Facebook geteilt. Sind die Sozialen Medien nicht von den Taliban kontrolliert?

Bis jetzt haben die Taliban den Zugang zu Sozialen Medien und zum Internet nicht eingeschränkt, Informationen können also zirkulieren, sofern man sich einen Internetzugang leisten kann. Und Facebook ist in Afghanistan sehr beliebt! Wir haben dort rund 13000 Follower. Es gibt Themen, die viral gehen. Besonders persönliche Erfahrungsberichte bekommen viel Aufmerksamkeit. Aber auch News, zum Beispiel wenn

wir darüber berichten, dass die Taliban den Frauen verboten haben, sich in öffentlichen Parks aufzuhalten oder in der Öffentlichkeit zu sprechen. Oder wenn die Taliban wieder jemanden öffentlich ausgepeitscht haben – auf solche Beiträge gibt es sehr viele Reaktionen.

Die Menschenrechtssituation in Afghanistan ist desaströs. Am schlimmsten ist es für die Frauen, die komplett aus dem öffentlichen Leben verbannt wurden. Viele haben Schlafstörungen und Depressionen. Ist das Magazin da eine Hilfe?

Die eigene Geschichte öffentlich erzählen zu können, ist entlastend. Es ändert nichts daran, dass sich die Frauen nicht mehr allein bewegen, sich nicht zeigen, nicht arbeiten dürfen, dass sie keine Rechte und keine Stimme mehr haben. Aber wenn man seine Wut und seine Ängste teilen kann und sieht, dass andere ähnlich fühlen, hilft einem das. Geschehenes in Worte zu fassen, ist eine Form von Selbstermächtigung. Indem wir die Geschichten dieser Frauen erzählen, geben wir ihnen eine neue Rolle: Sie werden von Opfern zu Protestierenden, zu Ungehorsamen. Und schliesslich geht es uns auch einfach darum, publik zu machen, was in Afghanistan passiert. Es gab dort zahlreiche feministische Bewegungen. Die Taliban nehmen diese Frauen fest, bringen sie ins Gefängnis, vergewaltigen sie. Wir berichten darüber und wirken damit auf die öffentliche Meinung ein. Es sind längst nicht alle in Afghanistan Anhänger der Taliban. Die Leute hassen sie. Wir können mit unseren Beiträgen den Hass-Level erhöhen.

Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass Afghanistan eines Tages von den Taliban befreit sein wird. Dass Frauen zur Schule und an die Universität gehen können, dass sie einen Beruf lernen und ausser Haus arbeiten können. Aber das wird in naher Zukunft nicht geschehen. Und wer soll das Land wieder aufbauen, wenn es je so weit sein sollte? Eine ganze Generation gebildeter Menschen hat Afghanistan verlassen. Die wertvollste Ressource, der Motor für die Entwicklung eines Landes, ist im Exil. Unterdessen ändern die Taliban die Curricula an den Schulen und Universitäten. Sie gründen überall religiöse Schulen, sogenannte Madrasas. Die nächste Generation wird eine Generation islamischer Fundamentalisten sein, die Taliban werden den Kindern ihre Ideologie injiziert haben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir erheben weiterhin unsere Stimme. Ich möchte irgendwann in mein Land zurückkehren können.

●
Lire l'interview en français :
<https://www.sagw.ch/fr/assh/actualites/news/details/news/je-pleurais-et-jecrivais>

Lire le magazine Afghanistan Women's Voice :
<https://voiceow.com>

Résumé

Contre la terreur, la parole : la journaliste et économiste afghane Najibah Zartosht a fondé le magazine en ligne Afghanistan Women's Voice pour donner la parole aux femmes de son pays. Depuis août dernier, celles-ci ont désormais interdiction de faire entendre leur voix en public. Les talibans sont entrés dans Kaboul, la capitale afghane, voici trois ans. Najibah Zartosht a dû aussitôt se cacher, alors qu'elle dénonçait, dans des articles, les nombreuses violations des droits humains commises par les fondamentalistes islamistes. Elle a fui avec son mari vers le Pakistan, avant de rejoindre la Suisse. Dans cet entretien, elle relate ce périple, ce qu'elle a laissé derrière elle et les risques que prennent les Afghanes pour dénoncer les atrocités qu'elles subissent et alerter l'opinion publique. « Le seul pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de la parole », déclare-t-elle.

Biografie

Najibah Zartosht ist Autorin und Chefredaktorin der Zeitschrift *Afghanistan Women's Voice*. Zuvor lehrte sie Wirtschaftswissenschaften an der Rabia-Balkhi-Universität in Kabul und war neben ihrer Forschungstätigkeit als Journalistin tätig. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften, Marketing und Psychologie an der Universität von Bangalore in Indien. Was sie über viele Jahre aufgebaut und erreicht hatte, brach am 15. August 2021, nach dem Einmarsch der Taliban in die afghanische Hauptstadt, schlagartig zusammen. Najibah Zartosht verlor ihre Redefreiheit und ihren Arbeitsplatz. Da sie bedroht wurde, floh sie aus ihrer Heimat. Heute lebt sie in Zug mit ihrem Mann und ihrem Sohn.

Biographie

Najibah Zartosht est autrice et rédactrice en chef du magazine en ligne Afghanistan Women's Voice. Auparavant, elle a enseigné l'économie à l'Université Rabia Balkhi à Kaboul et, parallèlement à ses recherches, elle a été active dans le journalisme. Elle a étudié l'économie, le marketing et la psychologie à l'Université de Bangalore en Inde. Ce qu'elle a construit et accompli des années durant s'est effondré subitement le 15 août 2021, après l'entrée des talibans dans la capitale afghane. Najibah Zartosht a soudainement perdu la liberté de parole et son emploi. Menacée, elle a fui son pays. Elle vit aujourd'hui à Zoug avec son mari et leur fils, né en Suisse.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938787>

Voix du passé et travail de mémoire

Charles Heimberg

Les voix du passé traumatique de l'époque des crimes du fascisme et du nazisme sont en pleine transformation : les derniers témoins survivant-e-s sont en train de disparaître, alors que l'émergence d'autres traces ou médiations est possible à travers des lieux ou des objets mémoriels. Mais qu'en est-il de la fragilité de cette mémoire ?

Le 16 juin 2024 a marqué les 80 ans de l'assassinat par les nazis du grand historien et résistant Marc Bloch. Cet immense chercheur, cofondateur et animateur de l'importante revue des *Annales* avait aussi été un témoin s'efforçant de rendre compte de ses expériences de vie, par exemple comme combattant de la Grande Guerre¹ ou en tant que citoyen français au cœur de la débâcle de 1940². Dans son dernier texte publié à titre posthume, *Apologie pour l'histoire*³, il a encore développé une réflexion à propos de son métier d'historien qui est toujours de référence, avec de belles pages sur les témoignages et la nécessité de leur critique. Il y rappelle notamment que, si le passé est passé et ne se modifiera plus, la connaissance que nous en avons est sans cesse en transformation⁴.

Cette évolution découle de la prise en compte, selon des perspectives plurielles, de nouvelles traces ou de nouvelles voix. C'est la raison pour laquelle des historien-ne-s,

malgré de fortes réticences initiales, ont fini par s'intéresser à ces voix qui nous viennent du passé⁵ et au traitement critique de leurs propos. Le temps présent n'est plus celui des années 1920 lorsqu'un ancien poilu, Jean Norton Cru, étudiait systématiquement des témoignages écrits de ses compagnons d'infortune et les soumettait à un examen de vraisemblance⁶. Ses jugements sévères à l'égard de certains textes littéraires présentés comme des témoignages, qui lui paraissaient bien éloignés de sa propre expérience, lui avaient alors valu beaucoup d'inimitiés, tenant ses travaux à l'écart de l'historiographie.

Le rôle des témoins

Revenons à Marc Bloch. Par ses écrits de son vivant, il a été un remarquable témoin. Mais son brutal assassinat nous a privés de ses témoignages depuis quatre-vingts ans. D'autres, heureusement, ont survécu, ancien-ne-s de la Résistance ou rescapé-e-s de la déportation, victimes de la répression politico-militaire ou de l'entreprise génocidaire nazie. L'importance de leurs témoignages s'est affirmée assez tardivement, au moment de l'ère du témoin⁷, alors qu'ils arrivaient à l'automne de leurs vies et que beaucoup étaient restés relativement silencieux jusque-là.

1 Bloch (2006), *Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre* [1921], pp. 293–316.

2 Ibid., *L'étrange défaite* [témoignage écrit en 1940], pp. 519–653.

3 Ibid., *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien* [1942], pp. 843–985.

4 Ibid., p. 889.

5 Joutard (1983).

6 Cru (2006).

7 Wieviorka (1998).

Un garçon au Laténium de Neuchâtel : un audioguide propose un parcours ludique, à hauteur d'enfant, parmi les 650 objets présentés à travers l'exposition « Dans les camps. Archéologie de l'enfermement », qui court jusqu'au 27 avril 2025.

Une abondance de témoignages en classe ou dans des lieux de mémoire, parfois prolongés par des enregistrements audiovisuels, a montré depuis lors toute l'importance de ces rencontres, directes ou indirectes, avec ces survivant-e-s. De nombreuses expériences d'interactions entre témoin et public ont contribué au travail d'histoire et de mémoire, d'une manière parfois éphémère, mais significative à l'échelle de la somme de toutes ces rencontres : de grandes figures ou des anonymes, des hommes et des femmes avec leur propre sensibilité, pour qui le temps passait et les éloignait toujours davantage de leurs souvenirs. Des personnalités fortes également, comme la grande résistante et déportée Marie-José Chombart de Lauwe qui a consacré sa vie ultérieure non seulement à ce travail de transmission, mais aussi à de la recherche en sciences sociales pour tenter de comprendre comment ce qui lui était arrivé avait été possible⁸. Un autre exemple : la sénatrice italienne Liliana Segre, déportée avec son père à Auschwitz après qu'ils ont été brutalement refoulés à la frontière suisse. Pendant trente ans, elle a témoigné dans les écoles avant de livrer un dernier grand discours public il y a quelques années⁹. Aujourd'hui, elle reste active au Sénat pour lutter notamment contre l'indifférence et les menaces de l'extrême droite.

Le recueil des témoignages du passé ne prend sens, en matière de connaissances et d'histoire orale, qu'à travers une analyse critique de ce qu'ils nous disent. Cette manière de reconstituer l'histoire est singulière par le fait qu'elle consiste d'abord à créer des traces ou des documents du passé avant de les soumettre à la critique. Elle est aussi tendanciellement vouée à faire parler et exister des catégories sociales subalternes qui ne sont pas spontanément présentes dans les sources traditionnelles. Enfin, elle peut rendre possible l'analyse critique d'aspects cachés des sociétés humaines. Dans un des plus beaux livres d'histoire orale qui soit, le chercheur Alessandro Portelli examine ainsi avec finesse la rumeur parfaitement infondée, mais persistante, qui voudrait que les victimes du massacre des Fosses ardéatines en 1944, à Rome, exécutées par les nazis juste après un attentat de la Résistance, l'aient été parce que les partisans ne se seraient pas rendus comme cela leur aurait été demandé¹⁰.

Mémoires fragiles

Le temps a décidément passé et les derniers témoins sont désormais en train de nous quitter. Ainsi, pour ces drames majeurs du 20^e siècle, une nouvelle ère va succéder à celle du témoin, une sorte d'ère d'après le témoin. Elle surgit alors que la mémoire de cette criminalité de masse du nazisme et du fascisme se révèle des plus fragiles malgré le fait que sa nécessité ait été en principe officiellement reconnue.

8 Chombart de Lauwe (2015).

9 Segre (2021).

10 Portelli (1999).

Cette vitrine, exposée au Laténium de Neuchâtel, réunit des objets mis au jour après la Seconde Guerre mondiale dans différents camps (précisions dans l'impressum en dernière page du Bulletin).

Pourquoi parler de fragilité ? Parce que le travail de mémoire se développe à contre-courant des flots de l'oubli naturel, et parfois de l'occultation. Mais aussi parce que les politiques de mémoire de ces dernières années dans les pays européens, Suisse comprise, ne sont pas parvenues à contrecarrer une montée en puissance des idées d'extrême droite, des crispations identitaires et du racisme dans ses différentes déclinaisons. Deux chercheuses se sont ainsi demandé il y a quelques années à quoi servaient les politiques de mémoire, en interrogeant leurs modalités pédagogiques, mais surtout leur écho dans la société¹¹. Elles incitent à des réflexions nécessaires sur les limites d'une pédagogie ritualisée et prescriptive qui ne permettrait pas aux jeunes publics de réfléchir et de se déterminer de manière autonome face aux défis autour du bien commun. Elles nous invitent également à nous interroger sur les réalités de sociétés qui peinent à s'en tenir dans le présent aux valeurs qu'elles entendent tirer des expériences traumatiques du passé.

Relever ces défis dans la perspective de l'absence des témoins pourrait donc paraître une gageure pour les temps à venir. Il me semble cependant que le problème qui se pose se situe bien plus dans l'évolution de la société contemporaine que dans la disparition des témoins.

Beaucoup de leurs témoignages ont été filmés ou enregistrés et demeurent à la disposition du public. Bien sûr, le visionnement d'un témoignage n'aura jamais la même force qu'une rencontre directe. Cependant, dûment présenté et commenté, il conserve un potentiel de sensibilisation et d'apprentissage. Par ailleurs, les possibilités de rencontre avec des personnes transmettant leur expérience du passé vont désormais concerner d'autres faits plus récents de l'histoire, qui ne sont pas moins tragiques pour certains d'entre eux.

Ce rapport immédiat au passé pourra peut-être se déployer selon d'autres modalités et dans d'autres circonstances. Les lieux de mémoire de la criminalité nazie, dont beaucoup ont été aménagés et mis en exergue dans une période relativement récente, permettent à leur manière une forme de rapport authentique au passé. C'est le cas par exemple, non loin de la frontière franco-suisse, de la Maison d'Izieu, Mémorial des enfants juifs exterminés, dans l'Ain¹², ou du camp de concentration de Natzweiler, Mémorial du Struthof et Centre européen du résistant déporté, en Alsace¹³.

Cela dit, si une partie de ces lieux ont disparu, ils ont peut-être quand même laissé des traces. C'est ainsi que la figure des objets-témoins est en train d'émerger à travers des publications ou des expositions, en particulier celle, très réussie, qui est proposée jusqu'au 27 avril 2025 au Laténium de Neuchâtel avec l'intitulé « Dans les camps. Archéologie de l'enfermement »¹⁴. Elle présente des objets retrouvés sur des

11 Gensburger/Lefranc (2017).

12 Voir le site <https://www.memorializieu.eu>

13 Voir le site <https://www.struthof.fr>

14 Voir le site <https://latenium.ch/dans-les-camps-archeologie-de-lenfermement>

sites d'enfermement de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, en particulier des camps nazis, qui avaient peut-être été laissés là délibérément, pour témoigner. Cette exposition, qui donne à voir des traces inattendues, mais non moins significatives, s'efforce, par sa muséographie, de faire parler ces objets et d'en faire ainsi des voix du passé d'une autre nature.

Zusammenfassung

Wir erleben gerade das Verschwinden der noch verbliebenen Opfer nationalsozialistischer und faschistischer Verbrechen, die Zeit der letzten Protagonist:innen jener Epoche, und damit den Eintritt in die Ära nach den Zeitzeug:innen. Die Stimmen der Vergangenheit werden sich verändern. Sie werden nicht verstummen, weil sie vielfach gefilmt und aufgezeichnet worden sind. Dennoch werden wir sie anders vernehmen, denn es handelt sich nicht mehr um einen direkten Kontakt mit Träger:innen dieser Vergangenheit. Wenn Menschen nunmehr von ihren Erlebnissen berichten, bezieht sich das Erzählte auf andere, jüngere Ereignisse in der Geschichte (oft nicht weniger tragische). Doch können auch Orte Zeugnis ablegen, etwa Erinnerungsorte wie die Maison d'Izieu oder das KZ Struthof, um nur zwei Beispiele nahe der schweizerisch-französischen Landesgrenze zu nennen. Gleiches gilt für Gegenstände, wie die Ausstellung «Eingesperrt. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags» im Laténium bei Neuenburg eindrucklich zeigt (zu sehen bis zum 12. Januar 2025). Auch auf diese Weise kann eine direkte Begegnung mit der erschütternden Vergangenheit stattfinden.

Références

- Bloch, Marc (2006) : L'Histoire, la Guerre, la Résistance. Paris. Quarto-Gallimard.
- Chombart de Lauwe, Marie-José (2015) : Résister toujours. Paris. Flammarion.
- Cru, Jean Norton (2006) : Témoins. Essai d'analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928 [édition originale Paris, Étincelles, 1929]. Nancy. Presses universitaires de Nancy.
- Gensburger, Sarah et Lefranc, Sandrine (2017) : À quoi servent les politiques de mémoire ? Paris. Presses de Sciences Po.
- Joutard, Philippe (1983) : Ces voix qui nous viennent du passé. Paris. Hachette.
- Portelli, Alessandro (1999) : L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria. Rome. Donzelli.
- Segre, Liliana (2021) : Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza pubblica sulla Shoah. Milan. Solferino.
- Wieviorka, Annette (1998) : L'Ère du témoin. Paris. Plon.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938821>

L'auteur

Charles Heimberg est historien, auteur d'une thèse sur l'histoire du mouvement ouvrier. Il a été enseignant d'histoire dans le secondaire et formateur d'enseignant·e·s d'histoire. Professeur de didactique de l'histoire et de la citoyenneté à l'Université de Genève depuis 2011, il est aujourd'hui professeur honoraire. Ses recherches portent sur l'histoire sociale, l'apprentissage de l'histoire et les politiques de mémoire. Parmi ses dernières publications, il a dirigé le numéro 17, 2023, de la revue *En Jeu. Histoire et mémoires vivantes* consacré aux « marqueurs mémoriels dans l'espace public ».

Bildessay

Vox populi

Bilder: Schweizerisches Sozialarchiv

Text: Marianne Stäger

Kuration: Howald Biberstein

Das althochdeutsche «stimna, stimma», Ausdruck des Vermögens, Töne oder Laute zu erzeugen, hat in den vergangenen Jahrhunderten unbestritten an Bedeutung zugelegt. Im *Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache* finden sich haufenweise Mehrwortausdrücke und Wortbildungen, von der «Brummstimme» und der «Telefonstimme» über die «Pressestimme» und den «Stimmenzuwachs» bis hin zur «Volksstimme». Darauf, dass diese letztere, die Vox populi, bei Urnengängen in ihrem Sinne entscheide, arbeiten Parteien und Interessenverbände hin. Und selbst heute, im digitalen Zeitalter, noch immer auch mit dem Abstimmungsplakat. In ihm finden sich ganze Vorlagen verdichtet zu einem Slogan, grafisch inszeniert. Wichtig: Die Botschaft soll mit einem Blick erfassbar sein und die Stimmbürger:innen zur gewünschten Willensbekundung an der Urne verleiten. Dafür greift die politische Propaganda tief in die Trickkiste des Marketings, abstrahiert, reduziert, karikiert, idealisiert, stigmatisiert, wählt gezielt Text, Fonts, Sujets und Farben.

Ein gutes Abstimmungsplakat macht noch keine Kampagne, und nur wenige Plakate bleiben in Erinnerung. Und doch lohnt sich der Blick zurück, denn jedes Plakat ist eine Ikone, ist Ausdruck des Zeitgeists, in dem es entstanden ist. Auf den nächsten Seiten erwartet Sie eine stimmungsgewaltige Zeitreise durch fünfzig Jahre direkte Demokratie. Wir wünschen frohes Hinschauen – und -hören.

L'expression « stimna, stimma », qui exprime en vieux haut allemand la capacité à produire des sons ou des bruits, a sans conteste élargi son champ sémantique au cours des treize derniers siècles. Le dictionnaire numérique de la langue allemande dresse une liste interminable de groupes de mots, allant de la « Brummstimme » (voix bourdonnante) et de la « Telefonstimme » (voix téléphonique) à la « Pressestimme » (voix de la presse), en passant par la « Volksstimme » (voix du peuple). Les partis et les groupes d'intérêt s'efforcent de faire en sorte que cette dernière, la vox populi, se prononce en leur faveur lors des scrutins. Malgré le numérique, ils recourent toujours à la bonne vieille affiche, qui reste un outil de campagne majeur. Des projets entiers sont condensés en un slogan ou en un graphique. L'important est que le message soit aussitôt saisi et incite les citoyen-ne-s à se rendre aux urnes. Pour ce faire, la propagande politique puise dans la boîte à outils du marketing. Elle schématise, caricature, idéalise, stigmatise et choisit de manière ciblée les textes, les polices, les couleurs.

Une bonne affiche ne suffit toutefois pas pour réussir une campagne, et rares sont celles qui restent dans les mémoires. Pourtant, il vaut la peine de jeter un regard en arrière : chaque affiche est une icône qui incarne l'esprit de son époque. Les six prochaines pages vous proposent un voyage dans le temps à travers cinquante années de démocratie directe, visuelle et sonore. Nous vous souhaitons une bonne découverte.

**Diese Grossmutter
will in einer gesunden
Umwelt leben.**

2xJA für eine Zukunft
ohne weitere Atomkraftwerke und eine sichere,
sparsame und umweltgerechte Energieversorgung.

Initiativkomitee der Atom- und Energieinitiative, Postfach 205, 8034 Zürich, Spendenkonto 80-23365

Fair teilen

Proporz JA

Überparteiliches Komitee für ein faires Wahlverfahren

für Demonstrations-

Nein

Am 6. Juni Nein zur

1. Mai Komitee

- 1 «Lavorare meno per lavorare tutti! 40 ore SEL» – Abstimmungsplakat zur 40-Stunden-Woche, 1983
- 2 «Strom ohne Atom, 23.09.1990, 3 x Ja» – Abstimmungsplakat zum Atomausstieg, 1990
- 3 « Qui vous connaît mieux que votre mère ? Votre coiffeur ? – La police politique ! [...] » – Abstimmungsplakat zur Volksinitiative «S.o.S. Schweiz ohne Schnüffelpolizei», 1998
- 4 «Diese Grossmutter will in einer gesunden Umwelt leben, 2 x Ja» – Abstimmungsplakat zur Atom- und Energieinitiative, 1984

- 5 «Fair teilen, Proporz Ja» – Abstimmungsplakat zur kantonalen Initiative «Faires Wahlverfahren – Proporz für den Kantonsrat» (AR), 2008
- 6 «Maukorb Nein – Für Demonstrations- und Streikrecht» – Abstimmungsplakat des 1. Mai Komitees, 1982
- 7 «Per vederci chiaro – Sì all'iniziativa sulle banche» – Abstimmungsplakat zur «Volksinitiative gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und der Bankenmacht», 1984

und Streikrecht

in!

StGB-Revision

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

- 8 «Si, lo voglio – Sì al matrimonio per tutte e tutti: 26.09.2021» – Abstimmungsplakat zur Ehe für alle, 2021
- 9 «Mitenand Initiative» – Abstimmungsplakat, 1981
- 10 «Wenige profitieren. Alle bezahlen. Nein zur Senkung der Grundstücksgewinnsteuer» – Abstimmungsplakat zur kantonalen Abstimmung zum Steuergesetz (ZH), 2013
- 11 « Initiative populaire fédérale. Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS » – Abstimmungsplakat zur Erbschaftssteuerreform, 2015
- 12 «Stopp – Ja zum Minarett-Verbot» – Abstimmungsplakat zur Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten», 2009
- 13 « Sortir du nucléaire, 3 x Oui » – Abstimmungsplakat zum Atomausstieg, 1990
- 14 «Atomschutz Ja» – Abstimmungsplakat zur Atomschutz-Initiative, 1979
- 15 «Familie schwächen? Gleichgeschlechtliches Partnerschaftsgesetz – Nein» – Abstimmungsplakat zum «Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare», 2005
- 16 «5,9 Mio. für e Schiissi! Nagelhaus – NEIN» – Abstimmungsplakat zum Projekt Nagelhaus am Escher-Wyss-Platz in Zürich, 2010
- 17 «Alpen-Initiative Ja, Transit auf die Bahn!» – Abstimmungsplakat zur Alpeninitiative, 1994
- 18 «Was ist euer Stolz Eidgenossen? [...]» – Abstimmungsplakat zum Bundesgesetz über die vorübergehende Herabsetzung der Besoldungen, Gehälter und Löhne der im Dienste des Bundes stehenden Personen, 1933
- 19 «ID SWISS – Erleichterte Einbürgerungen [...]» – Abstimmungsplakat zum «Bundesbeschluss [...] über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation», 2003
- 20 «Frauenstimmrecht Ja» – Abstimmungsplakat zu einer Landsgemeindevorlage (AR), wahrscheinlich 1970
- 21 «Wer zahlt, befiehlt. [...]» – Abstimmungsplakat zur kantonalen Volksinitiative «Mitspracherecht des Volkes in Steuerangelegenheiten», 2003
- 22 «Atomic Fashion» – Abstimmungsplakat zur Volksinitiative «Strom ohne Atom», 2003
- 23 « Justice fiscale » – Abstimmungsplakat der Vereinigung Avivo Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins, 1980
- 24 «Atomschutz Ja» – Abstimmungsplakat zur Atomschutzinitiative, 1979
- 25 «Asylgesetzrevison, Ausländergesetzrevison Nein» – Abstimmungsplakat des Referendalkomitees gegen die Aushöhlung des Asylrechts und die Verschärfung des Ausländergesetzes, 1987
- 26 «Mitbestimmung Ja – Gegenvorschlag Nein». Abstimmungsplakat zur Volksinitiative «Für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer», 1976

24

25

26

- 27 «Masslosigkeit schadet! Masseneinwanderung stoppen Ja» – Abstimmungsplakat zur «Volksinitiative [...] «Gegen Masseneinwanderung», 2012
- 28 « Non au nouveau droit matrimonial » – Abstimmungsplakat Comité d'opposition au nouveau droit matrimonial, 1985
- 29 Wahrscheinlich Abstimmungsplakat der Progressiven Frauen Schweiz für die eidgenössische Volksabstimmung «für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft», 1984
- 30 «für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Friedenspolitik [...]» – Abstimmungsplakat, 1989
- 31 «Zivile Lösungen! Militärgesetz 2x Nein» – Abstimmungsplakat, 2000
- 32 «Distruggere i valori svizzeri? Inutile e burocratica iniziativa sulle armi – No» – Abstimmungsplakat zur Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt», 2011

27

28

29

30

31

32

OUI

PROTECTION MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL

1/2 décembre

OFRA — Union syndicale suisse — Parti socialiste suisse —
Parti socialiste ouvrier — Parti du travail — Femmes pour la paix
et le progrès — Société suisse pour une médecine sociale.

d'Uarampor

Gonfiare lo Stato?

34

35

36

38

Herausgeber: Schweizerischer Mieterverband, Sektion Zürich, Birnamadorferstrasse 56 8004 Zürich Telefon 01/241 91 44

37

- 33 « Oui – protection maternité et congé parental » – Abstimmungsplakat zur Initiative «für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft», 1984
- 34 «Gonfiare lo Stato? Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione il 9 giugno votate No» – Abstimmungsplakat zum Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), 1996
- 35 «Atomschutz Ja» – Abstimmungsplakat zur Atomschutzinitiative, 1979
- 36 «Wählen Sie für die Zukunfts-Stadt, eine starke Wirtschaft, tiefere Steuern, weniger Missbräuche, Ordnung und Sicherheit – in den Gemeinderat mit Liste 3 [...]» – Wahlplakat (Winterthur), 2001
- 37 «Eidgenössische Mieterschutz-Initiative Ja» – Abstimmungsplakat, 1979
- 38 «Im Himmel CDU - Auf Erden SPD» – Wahlplakat (Deutschland), 1987

Ohne Papiere – ohne Stimme?

Sarah Schilliger

Schätzungsweise 100 000 Sans-Papiers leben aktuell in der Schweiz. Das Papier, das ihnen fehlt, ist eine Bewilligung der Schweizer Migrationsbehörden und damit die Aussicht auf eine legale Arbeitsmöglichkeit und einen gesicherten Aufenthalt hierzulande. Sans-Papiers jäten und ernten auf Gemüsegeldern, arbeiten in Privathaushalten, auf Baustellen, in der Gastronomie oder in der Logistik. Doch sie haben keine sozialen und demokratischen Rechte und sind gezwungen, Jobs anzunehmen, die sonst niemand unter denselben Bedingungen leisten würde. Und wer um jeden Preis auf die Einkünfte aus noch so schlecht bezahlten Jobs angewiesen ist, wagt sich kaum gegen ausbeuterische und prekäre Arbeitsverhältnisse zu wehren.

Und trotzdem gibt es sie – die Stimmen von Sans-Papiers. Das internationale Forschungsprojekt *Enacting Citizenship and Solidarity from Below* (ECSEuro¹) untersucht, unter welchen Bedingungen es überhaupt möglich wird, dass Menschen ohne oder mit prekärem Aufenthaltsstatus ihre Stimme erheben und für grundlegende Rechte wie Zugang zu Bildung, Gesundheit und politische Teilhabe kämpfen.

1 Das dreijährige Forschungsprojekt besteht aus einem 17-köpfigen Team von Sozialwissenschaftler:innen aus Dänemark, Deutschland, Italien, Slowenien und der Schweiz und wird von der VW-Stiftung finanziert. Mehr dazu unter <https://europefrombelow.net>

«Wir sind Sans-Papiers, und ihr kennt unsere Stimmen nicht. Eure Strassen sind unsere Strassen. Wir atmen die gleiche Luft und können doch oft nicht zusammen sprechen. Rechtliche Kategorien unterteilen in wir und ihr. Sie machen uns unsichtbar und ungehört, drängen uns in den Schatten. Aus dieser Position heraus ist es nicht leicht, die Stimme zu erheben und sie frei an euch zu richten.»² Mit diesen Worten gelangten Sans-Papiers aus dem Raum Basel letztes Jahr an die Öffentlichkeit. Im Buch *Von der Kraft des Durchhaltens* erzählen sie ihre Wirklichkeit. «Wir möchten euch einladen, uns zu sehen, uns zuzuhören und uns besser kennenzulernen.» Ihr Buch verstehen die Basler Sans-Papiers als, wie sie es nennen, Akt der kollektiven Befreiung. Befreiung, das heisst für die Autor:innen: Heraustreten aus dem Status als Objekt, über das politisch debattiert wird, um wahrgenommen zu werden als Subjekt, als handelnder Mensch. Ihr Schreiben erachten die Sans-Papiers als politische Handlung, die es ihnen ermöglichen soll, Anerkennung für ihre Realität und «als Teil dieser Gesellschaft» zu erlangen.³

Wie entsteht Citizenship?

Wie entwickeln Menschen, denen der Status als politisches Subjekt aberkannt wird, eine gemeinsame Sprache? Wie bilden sie Allianzen mit zivilgesellschaftlichen Akteur:innen, wie schaffen sie Räume, in denen ein solidarischer Umgang gelebt wird? Die Forschenden beziehen sich auf ein erweitertes Verständnis von Citizenship, welches über das herkömmliche statische, nationalstaatszentrierte Verständnis hinausgeht. Der Fokus liegt weniger auf der Frage «Who is the citizen?», als vielmehr auf «What makes the citizen?»⁴ Damit rücken soziale Bewegungen und Konflikte um Teilhabe in den Blick. Untersucht wird die Praxis der Aushandlung von Rechten und Zugehörigkeit sowie die Art und Weise, wie Menschen durch Momente politischen Engagements – sogenannte acts of citizenship⁵ – ihre Stimme erheben und sich unabhängig von ihrem Status Rechte erwirken. Eine wichtige Rolle spielen dabei wenig spektakuläre Handlungen, die sich abseits öffentlicher Bühnen und teils ohne explizit politische Zielsetzung abspielen. Durch Selbstorganisation im Alltag, sogenanntes Communing, bilden Menschen soziale Netze, sorgen füreinander, teilen Wissen und Ressourcen und erfahren Gemeinschaft. Solche solidarischen Infrastrukturen⁶ sind oft Bedingung dafür, dass auf einer politischen Ebene Citizenship-Rechte überhaupt eingefordert werden können.

2 Sans-Papiers-Kollektive Basel (2023): *Von der Kraft des Durchhaltens*. Sans-Papiers erzählen ihre Wirklichkeit. Edition 8, S. 16–20.

3 Ebd.

4 Isin, Engin F. (2009): *Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen*. In: *Subjectivity* (29): 383.

5 Ebd.

6 Schilliger, Sarah (2020): *Challenging Who Counts as a Citizen. The Infrastructure of Solidarity Challenging Racial Profiling in Switzerland*. In: *Citizenship Studies* 24(4): 530–547.

Im Café Cosmopolis in Bern stehen die Bedürfnisse und Interessen von Menschen, die keine politischen Rechte haben, im Vordergrund.

Von zentraler Bedeutung sind dabei Orte, an denen ein solidarisches Miteinander erprobt werden kann und wo Menschen ohne oder mit prekärem Aufenthaltsstatus an der Gesellschaft teilhaben können. Ein Beispiel ist die Autonome Schule Zürich (ASZ) – ein selbstorganisiertes Bildungsprojekt, das 2009 im Anschluss an eine Kirchenbesetzung durch Geflüchtete, Sans-Papiers und Aktivist:innen der Bleiberecht-Bewegung ins Leben gerufen wurde. Heute ist die ASZ zu einer zentralen Infrastruktur für Sans-Papiers in Zürich geworden. Die Schule organisiert Bildung für jene, die keinen rechtlichen Anspruch auf Sprachkurse haben. Mehrere hundert Menschen machen jede Woche vom Angebot Gebrauch. Dabei wird nicht bloss Deutsch vermittelt. Die Teilnehmer:innen erarbeiten sich auch ein Verständnis für die politischen und sozialen Verhältnisse in der Schweiz und dafür, wie sie ihre Stimme in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen können. Zum Beispiel durch ihr eigenes Publikationsorgan – die *Papierlose Zeitung*⁷ –, in welche die Autor:innen unterschiedlichster Herkunft ihre Kenntnisse zu Konfliktgebieten, kulturellen Hintergründen, Rechtschreibung, Grafik, Fotografie und Artikelgestaltung einbringen.

Ein anderes Beispiel ist die Bewegung «Wir alle sind Bern», die 2017 mit dem Café Cosmopolis ein Format entwickelte, das Demokratie aus der Sicht der

Sans-Papiers, der Ungehörten, der Ausgeschlossenen thematisieren will. Organisiert werden Treffen, deren Themenschwerpunkte Menschen ohne politische Rechte festlegen. Vor nationalen Abstimmungen gibt es «Wahlbüros», bei denen Stimmbürger:innen ihre Stimme mit nicht stimmberechtigten Stadtbewohner:innen symbolisch teilen und dadurch ein Zeichen setzen für ein Stimmrecht für alle.⁸ Darüber hinaus werden im Café Cosmopolis auch konkrete Probleme des Stadtlebens verhandelt. Es gibt Diskussionen, Erzählcafés, Essen und Musik in gemütlicher Atmosphäre von und für Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen. Dabei ist es nicht immer einfach, eine gemeinsame Sprache zu finden: Nötig ist ständige Übersetzungsarbeit, nicht nur zwischen Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache, sondern auch aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus.

Es sind Initiativen wie die beiden hier skizzierten, die es Sans-Papiers ermöglichen, ein Stück weit aus dem Schatten hervorzutreten. Von Bedeutung sind nicht nur öffentliche Räume für Versammlung und Protest, sondern auch alltägliche Orte und Situationen, die auf den ersten Blick unspektakulär und wenig politisch scheinen mögen – wie das Schulzimmer oder ein Café. Gerade solche Orte können zentral sein für den Aufbau sorgsamer und solidarischer

8 Schilliger, Sarah (2023); *Soziale Bewegungen als transformative Akteure im Schweizer Integrationsregime*. In: Piñeiro, Esteban; Kurt, Stefanie; Mey, Eva; Streckeisen, Peter (Hg.) *Soziale Arbeit und Integrationspolitik in der Schweiz*. Seismo, 275–293.

7 www.papierlosezeitung.ch

Beziehungen, und für gelebte Demokratie. Durch konkrete Begegnungen – zusammen Tee trinken, Geschichten erzählen, einander zuhören – können Lernprozesse angestoßen werden. Gleichzeitig ist das in diesen solidarischen Räumen erschaffene Erfahrungswissen zentral, um ein gemeinsames politisches Bewusstsein zu entwickeln und den Mut zu fassen, mit eigener Stimme an die Öffentlichkeit zu treten und für sich selbst zu sprechen.

Résumé

Dans son article, Sarah Schilliger se penche sur la vie et les combats des sans-papiers en Suisse. Selon les estimations, quelque 100 000 personnes vivent dans l'ombre de la société et travaillent dans des conditions généralement très précaires. Malgré ces défis, elles font entendre leur voix et réclament le respect des droits sociaux fondamentaux. L'auteur souligne l'importance des initiatives locales de solidarité telles que l'« Autonome Schule Zürich » et le mouvement « Wir alle sind Bern ». Des espaces inclusifs sont mis sur pied pour que les sans-papiers puissent partager leurs histoires, échanger leurs expériences, former des alliances et participer au débat politique. Ils favorisent l'entraide, permettent l'échange de connaissances et remettent en question les conceptions traditionnelles de la citoyenneté : les sans-papiers se constituent ainsi en concitoyen-ne-s, bien qu'ils et elles soient exclu-e-s du système politique et privé-e-s du « droit aux droits ». De telles initiatives se déroulent souvent au niveau local et sont profondément liées à la notion de soins. Elles sont essentielles pour créer de la solidarité et permettre aux sans-papiers d'acquérir de l'autonomie.

In der *Papierlose Zeitung* schreiben Sans-Papiers über das Leben, ihren Alltag und die Politik, manchmal kämpferisch, oft nachdenklich, nicht selten auch mit einer Prise Humor.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938847>

Zur Autorin

Sarah Schilliger ist Soziologin und arbeitet als Senior Researcher am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Sie leitet das internationale Forschungsprojekt Enacting Citizenship and Solidarity from Below. Ende 2025 erscheint bei Palgrave ein Buch aus diesem Projekt: *Framing Solidarities in Times of Multiple Crises: Social Movements across European Cities*.

Umfrage

Wie gefällt Ihnen das SAGW-Bulletin?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage. Wir verlosen unter den Teilnehmer:innen fünf Museumspässe im Wert von je 177 Franken.

<https://de.surveymonkey.com/r/BWTD8JC>

Sondage

Que *pensez-vous* *du Bulletin* *de l'ASSH ?*

Participez à notre sondage. Nous effectuons un tirage au sort. Cinq participant·e·s recevront un Passeport Musées Suisses d'une valeur de 177 francs.

<https://fr.surveymonkey.com/r/BWZ38BX>

Die neue Lust am Lesen

Zur Kultur der Bookishness in der Erlebnisgesellschaft

Gerhard Lauer

Selten waren Bücher angesagter. Lesen und Schreiben liegen so sehr im Trend, dass die Frankfurter Buchmesse 2024 eine neue Hallenebene eingeführt hat: speziell für hippe Genres und jugendliche Trends wie New Adult, Romantasy oder Dark College. Hinter den Begriffen stecken Bücher und Geschichten zu Themen, die jugendliche Leser:innen beschäftigen. Es geht um das Erwachsenwerden und die erwachende Sexualität, romantische Liebesgeschichten gekoppelt mit Fantasy-Elementen und Romane über die Gothic-Seiten des britischen und amerikanischen College-Lebens. Neben den grossen Genre-Verlagen finden in der neuen Halle der Frankfurter Buchmesse nun auch Communities wie der Self-publisher-Verband, Fakriro und Books on Demand Platz.¹

Das alles wurde angereichert mit einem Meet-The-Author-Areal und einer New-Adult-Ebene, einer Bühne für «alles rund ums Schreiben». Und am Wochenende gibt es viel Platz für Treffen zwischen Autor:innen und ihren Fans. Denn bei der Buchmesse 2023 war die Halle 3 vielfach überfüllt, wenn Autorinnen wie Sarah Sprinz, bekannt geworden durch ihre *Dunbridge-Academy*-Reihe, oder Mona Kasten, die mit *Maxton Hall* einen Welterfolg geschrieben hat, Exemplare signierten. Oder wenn Verlage wie der auf «romantische, coole und supersexy» Bücher spezialisierte Lyx-Verlag Rekordzahlen des Direktverkaufs auf einer Buchmesse einfuhren. Die Hallen der Bücher sind voller denn je.

Pandemie und Digitalisierung als Treiber

Mit der neuen Halle reagiert die Buchbranche verzögert auf einen Erfolg, den sie anderen verdankt. Hinter diesem Hype um Bücher, Autor:innen und ihre Leser:innen stehen vor allem junge Menschen zwischen zwölf und 32 Jahren. Diese erprobten und entwickelten nicht zuletzt unter den Quarantänebedingungen der Covid-19-Pandemie neue Ausdrucksformen und Arten der Kulturpartizipation, die der etablierte Literaturbetrieb so nicht vorgesehen hatte. Dort linste man lange mit hochgezogenen Brauen auf das Treiben zumeist junger Frauen, die Gedichte auf Instagram posteten oder sogenannt spicy, also erotisch-pornografische Romane wie *Fifty Shades of Grey* zu Welterfolgen führten. Längst treiben die jungen Leute die etablierte Kulturszene vor sich her. Diejenigen, die im Literaturbetrieb, wie wir ihn kannten, bis vor kurzem nur am Rande vorkamen, geben heute den Takt vor. Jetzt machen sie Kultur, und das ändert

1 Frankfurter Buchmesse (2024).

«And The Story Goes On» liess die Frankfurter Buchmesse 2023 auf Stühle drucken. Tatsächlich erfreut sich das Buch auch in Zeiten der Digitalisierung, allen Unkenrufen zum Trotz gerade bei jungen Menschen, höchster Beliebtheit.

viel. Inzwischen sitzt selbst ein Denis Scheck, der wohl bekannteste Literaturkritiker Deutschlands, in der Jury für die TikTok Book Awards – auch wenn ihn manche der jungen Leser:innen als Deutschlehrer empfinden². Und die Verlage bringen Titel für Titel in immer aufwändigerer Aufmachung, mit immer edleren bunten Schnitkanten, sogenannten Farbschnitten, heraus.

Es wird mehr gelesen, und es wird anders gelesen. Inwiefern anders, mit welchem Einfluss auf die Kultur unserer Gesellschaft, war und ist das Forschungsthema einer kleinen, sozialwissenschaftlich ausgerichteten und datenorientierten Forschungsgemeinschaft in den deutschsprachigen Ländern. Mit der Digital-Lives-Förderung des Schweizerischen Nationalfonds konnte der Autor schon 2018 Plattformen, Communities und ihre Bücher näher untersuchen und – entgegen den gängigen kulturkritischen Klagen über den Verfall der Kulturtechnik des Lesens – zeigen, dass Lesen gerade unter den Bedingungen der digitalen Gesellschaft zunimmt und neue Akteur:innen in den Literaturbetrieb einspielt.³ Digital-Social-Reading-Plattformen wie Wattpad haben knapp hundert Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt, die sich von Fanfiction (von Fans erdachte Fortsetzungen zu Büchern, Filmen, Computerspielen etc.) bis zum Alpenkrimi über die zumeist selbst geschriebenen Bücher intensiv austauschen, fast ausschliesslich auf Englisch.⁴ Die Bücher handeln von gängigen Themen des Coming of Age, der Zeit des Erwachsenwerdens, und der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und sind selten das, was Deutschlehrer:in-

nen von guter Literatur erwarten. Schon aus Titeln wie *The Bad Boy's Girl* wird klar, um welche nicht selten missbräuchlichen Beziehungskonstellationen es geht. Und doch lesen und diskutieren dieselben Leser:innen – die sich nach dem Buch auch die Verfilmung von *The Bad Boy's Girl* anschauen – gleichzeitig intensiv Romane von Jane Austen oder Hermann Hesse.

Populäre Lesestoffe und Kanon sind verwoben. Es ist kein Zufall, dass TikTok 2022 einen eigenen Buchclub eröffnet hat. Debattiert wurde gleich als Erstes über Jane Austens Klassiker *Persuasion* von 1818. Die Daten der jüngsten EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) zeigen denn auch ganz nüchtern, dass es in Europa vor allem die jungen Menschen sind, die viel lesen. Länder wie die Schweiz, Norwegen oder Luxemburg führen die Lesestatistik an.⁵ In der Schweiz liest mehr als ein Fünftel der Bevölkerung zehn Bücher und mehr im Jahr. Ihnen gegenüber steht auch in den deutschsprachigen Ländern schon viele Jahrzehnte lang ein Drittel, das so gut wie nicht liest. Die Lust am Lesen hängt nicht unerheblich vom sozioökonomischen Status ab.

2 van Endert/Schulte (2023).

3 Lauer (2020).

4 Pianzola/Rebora/Lauer (2020).

5 Eurostat (2024).

Inszenierung des eigenen Lesens

Kultursoziologisch kann man von einer expansiven Fan- kultur der Bookishness sprechen. Mit Bookishness bezeichnet die amerikanische Buchwissenschaftlerin Jessica Pressmann den sentimental-fetischistischen Charakter im Umgang mit Büchern.⁶ Wer so liest, inszeniert das eigene Lesen und verwandelt es, mit Hilfe der Sozialen Medien, in einen Kult um das Buch. Während lange und wortreich darüber diskutiert wurde, inwieweit die Digitalisierung das Medium Buch ablösen würde, konnten Pressmann und der Autor aufzeigen, dass die Digitalisierung das Buch nicht konkurrenziert, im Gegenteil. Gerade die Sozialen Medien bieten den Nährboden für eine Kultivierung des Buchs und damit auch für Stimmen, die im traditionellen Kulturbetrieb bisher nur wenig Aufmerksamkeit erhielten.

Doch ist man sich in der Literaturwissenschaft un- eins, wie dieser Hype um Buch und Lesen zu bewerten sei, ob als kulturelle Ermächtigung gerade auch kultureller Rand- gruppen oder im Gegenteil als Infantilisierung der Kultur. Reden die einen in der Tradition des Soziologen Stuart Hall von der Dehierarchisierung der Kultur, so sprechen die anderen von «Neotoddlern» und «Midcult» – im Anschluss an den Schriftsteller und Philosophen Umberto Eco, gemäss dem kindische Präntentionen des Bedeutsamen die Leere der Kul- tur nur kaschierten.

Man kann anders ansetzen. In der Tradition der Kultur- soziologie seit Georg Simmel wird auf die gesteigerte Be- deutung der kultivierten Lebensstile für die Moderne verwie- sen, auf deren Individualisierung und die Ästhetisierung der Lebensbezüge. Vor mehr als dreissig Jahren diagnostizier- te in der Tradition Simmels der Soziologe Gerhard Schulze mit seinem Buch *Die Erlebnisgesellschaft*⁷, dass etwa seit den 1970er Jahren Länder wie die Schweiz oder Deutsch- land nicht mehr von einer primären Konkurrenz der Klassen und einer Aussenorientierung auf Statusgewinn bestimmt, sondern auf eine Steigerung des Erlebnisses und eine Innenorientierung der Lebensgestaltung ausgerichtet seien. Projekte des schönen Lebens bestimmen den Lebensstil für immer mehr Milieus. Kein Zufall, dass eine der auflagen- stärksten Zeitschriften im deutschsprachigen Raum die *Landlust* ist, in der sich die urbanisierte Gesellschaft das eigene Leben schön macht.

Eine Reihe von Studien überprüften Schulzes Diagno- se wiederholt und zeigten auf, dass die Erlebnisorientierung auch gegenwärtig unvermindert zunimmt.⁸ Dazu gehört auch und gerade der Umgang mit Büchern. Bookishness, so lässt sich in einer kultursoziologischen Perspektive kon- statieren, ist so gesehen Teil einer nach innen gerichteten Erlebnissteigerung: In Modemagazinen wird mit Rosamund Pike durch Buchhandlungen geschlendert und im gleichen Satz von Dior-Taschen zu Romanen Thomas Hardys ge-

Die Sozialen Medien haben Lese- welten für und von Leute(n) geschaffen, denen der klassische Literaturbetrieb zuvor keine Plattform bot. Nach Besucherrekorden im Vorjahr führte die Frankfurter Buchmesse 2024 eine neue Hallen- ebene ein, speziell für Trends wie New Adult, Romantasy oder Dark College.

6 Pressmann (2020).

7 Schulze (1992).

8 Delhey / Schneickert (2022).

wechselt.⁹ Buchvorlieben und Gefühlslagen, die man bis vor kurzem noch als illegitime Kultur lieber verschwiegen, werden jetzt gefeiert. Es wird in die Kamera geweint. In der frei flotierenden Bookishness-Kultur werden Hierarchien der kulturellen Legitimität ostentativ ignoriert, das eigene Erleben wird hingegen ausgestellt und in Celebrity Bookclubs ebenso wie in privaten Lesezirkeln kultiviert. Darüber, was Kultur ist und wer sie macht, wird nicht mehr nur an jenen Orten entschieden, die den Kulturbetrieb noch bis vor kurzem dominiert haben. Auch wenn der Literaturbetrieb im Fernsehen und Feuilleton noch kaum verändert so aussieht, wie wir ihn kennen, so unterliegt unsere Kultur gerade einer radikalen Demokratisierung, deren Folgen wir erst im Ansatz erkennen. Deutlich ist aber schon jetzt, dass in diesem Prozess der Demokratisierung von Lebensstilen Bücher und ihre Leser:innen eine prominente Rolle spielen.

Résumé

Contrairement aux plaintes récurrentes concernant le déclin de la lecture et de la culture du livre en général, la lecture d'ouvrages est plus en vogue que jamais parmi la jeune génération. Les jeunes influencent de plus en plus le domaine littéraire par leurs choix de lecture, modifiant ainsi notre manière de lire. La façon dont cette transformation s'intègre dans la société et les raisons pour lesquelles elle rompt avec de nombreuses conventions liées aux livres sont au cœur de la recherche sur la lecture. Celle-ci étudie, à l'aide de méthodes de la sociologie culturelle, les changements au sein de la communauté des lectrices et lecteurs ainsi que l'évolution des significations culturelles qui y sont associées. L'article emploie le terme « Bookishness » pour qualifier la survalorisation du livre et de la lecture, et situe ces observations dans le cadre de la théorie de la société de l'expérience. Il montre que la lecture est utilisée pour enrichir les expériences personnelles et qu'elle fait partie des nombreux projets visant à embellir son mode de vie.

Literatur

- Anonymus (2023): Ein Blick in die Welt des Dior Book Tote Club, in: Fashion Paper (17.8.2023), <https://www.fashionpaper.ch/fashion/ein-blick-in-die-welt-des-dior-book-tote-club>
- Delhey, Jan und Schneickert, Christian (2022): Aufstieg und Fall oder Wandel der Erlebnisgesellschaft. Eine Positionsbestimmung 30 Jahre nach «Die Erlebnisgesellschaft», in: Zeitschrift für Soziologie 5(2), 114–130.
- Eurostat: Younger People and Women in the EU Read More Books (9.8.2024), <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240809-2>
- Frankfurter Buchmesse (2024), <https://www.instagram.com/p/C58WM72IM7U>
- Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter. Darmstadt.
- Pianzola, Federico, Rebora, Simone und Lauer, Gerhard (2020): Wattpad as a resource for literary studies. Quantitative and qualitative examples of the importance of digital social reading and readers' comments in the margins, in: PLOS ONE, 15(1), 2020. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226708>
- Pressmann, Jessica (2020): Bookishness. Loving Books in the Digital Age. Columbia University Press.
- Schulze, Gerhard (1992): Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a. M.: Campus.
- van Endert, Sabine und Schulte, Christine: Interview mit Denis Scheck und Tobias Henning, in: Börsenblatt (30.10.2023), <https://www.boersenblatt.net/news/literaturszene/verglichen-mit-der-fuelle-misslungener-buecher-ist-meine-kritik-zahm-306315>

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938862>

Zum Autor

Gerhard Lauer ist Gutenberg-Professor für Buchwissenschaft und Leseforschung an der Universität Mainz. Bis 2021 war er Professor für Digital Humanities an der Universität Basel. Er beschäftigt sich mit der Geschichte und Gegenwart von Buch und Lesen. 2020 erschien von ihm bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft *Lesen im digitalen Zeitalter*.

9 Anonymus (2023).

Parole dalla ricerca

Voci che diventano storie

Un secolo di voci registrate

Nicola Arigoni

«Riconosco ed onoro un solo Maestro: il popolo che parla. Squisitamente parla ancora un suo mutevole linguaggio sempre ricco, sempre vario, sempre nuovo come le nuvole del cielo. (...) In perfetta aderenza colla necessità contingente, la parlata del popolo è simile all'architettura; a nuova vita, nuovo stile; chi non comprende, chi si lamenta è un sorpassato». Queste parole del poeta milanese in dialetto Delio Tessa, presenti nella prefazione al suo libro del 1932 *L'è el dì di mort, a legher!*, dimostrano una non scontata sensibilità verso un argomento che, per i linguisti, e per chi si occupa di dialetti in particolare, è di vitale importanza: la voce.

A livello svizzero sono numerose le istituzioni che si occupano di raccogliere le «voci» che vanno a comporre il variegato mosaico della storia orale del territorio; a titolo esemplificativo, si può citare Memoriav, che si occupa della salvaguardia del patrimonio audiovisivo svizzero, o l'Archivio fonografico dell'Università di Zurigo, fondato nel 1909, o ancora piccole istituzioni come l'Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla che raccoglie numerose testimonianze orali della regione.

Negli studi linguistici, l'interesse per la registrazione dei dialetti dalla viva voce dei parlanti è nato nei primi del Novecento. In particolare, per quel che concerne l'area di indagine del *Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana* (VSI), una prima campagna di registrazioni è stata condotta nel 1913 dall'Archivio zurighese, con il quale collaboravano i vocabolari dialettali nazionali coadiuvati dal fondatore del VSI Carlo Salvioni: a Bellinzona effettuarono

8 registrazioni con testimoni di Rovio, Isona, Bellinzona, Leontica e Caveragno. Nei decenni successivi si tennero altre campagne, sempre sotto la supervisione dell'Archivio fonografico, grazie soprattutto all'insigne dialettologo Oskar Keller.

È però a partire dagli anni Settanta del Novecento che, soprattutto grazie alle innovazioni tecnologiche, si può iniziare a parlare della creazione di archivi di voci: capofila è ancora una volta l'Archivio fonografico, che con Peter Camastral prima e Mario Vicari poi, dal 1967 al 1983 ha condotto numerose inchieste dialettologiche nella Svizzera italiana.

Nel 1982, il Canton Ticino istituisce l'Archivio delle fonti orali (posto inizialmente sotto la supervisione dell'Ufficio dei musei etnografici ticinesi ed entrato poi a far parte del Centro di dialettologia e di etnografia nel 2002), con lo scopo di documentare, mediante interviste a informatori locali, i dialetti nel loro reale stato di vitalità e di attestare attività, usanze e modi di vita tradizionali in parte scomparsi e in parte ancora in uso.

Le interviste consentono di disporre di vasti campioni delle parlate tradizionali, un mezzo d'espressione tipico del mondo rurale e urbano che caratterizza(va) la Svizzera italiana di ieri. Le inchieste gravitano intorno a due poli: uno incentrato sull'ambiente locale, legato al territorio, ai lavori svolti in modo tradizionale e alle usanze; l'altro rivolto all'emigrazione, stagionale o permanente, verso la Svizzera nord-alpina, le nazioni europee e gli altri continenti. Ad oggi, l'Archivio conserva oltre 600 interviste, per un totale di circa 750 ore d'ascolto.

Queste conversazioni sono alla base dei volumi della collana *Documenti orali della Svizzera italiana*, ai quali è allegato un CD audio con una selezione di brani. Ogni volume comprende le trascrizioni degli estratti delle interviste, accompagnate dalle rispettive traduzioni in italiano e corredate di schede etnografiche riccamente illustrate e di note linguistiche.

Sono le «voci» a fare la lingua

Durante le inchieste volte ad arricchire l'Archivio delle fonti orali si dà la parola a numerosi informatori, scelti empiricamente per dare prova delle varietà dialettali e dei temi specifici. Si va quindi formando un mosaico di voci che rappresenta le storie orali della regione: è così possibile sentir conversare in *rügín*, il gergo dei calderai della Val Colla, o ancora ascoltare le peripezie dei caldarostai bleniesi a Pavia o di quelli bedrettesi nel nord della Francia, oppure ottenere informazioni sull'estrazione della linfa a Varenzo e sulla sua vendita nella Svizzera tedesca a una ditta di cosmetici. I temi affrontati sono molteplici, così come lo sono i dialetti rappresentati. Rispetto alle interviste del primo Novecento, a partire dagli anni Sessanta e ancor più dagli anni Novanta, anche grazie a un

cambio metodologico, le interviste sono diventate delle conversazioni più o meno guidate e non più delle letture di testi prestabiliti. Si possono così cogliere dal vivo espressioni, inflessioni e contenuti che difficilmente si riescono a rendere attraverso carta e penna.

Queste registrazioni sono inoltre utilissime per svariati motivi anche ai redattori del VSI. In primo luogo, perché sono testimonianze vive di usanze e saperi e permettono di conoscere senza l'intermediario della penna il mondo che viene raccontato; in secondo luogo, perché forniscono numerosi vocaboli che non sono stati registrati durante le inchieste lessicali precedenti.

Voci di richiamo e voci cantate

Tra i molti esempi che si possono citare, quelli per cui la voce è l'elemento principale riguardano le grida di richiamo che gli alpigiani e le alpigiane emettevano per radunare le bestie al pascolo. A Quinto, in Leventina, la voce dell'informatore ricorda che *«piónda ch'i vosavan l'è a casciai in pastura... perchè dòpo mougiù magari i s bütan giù da part e alóra l pastó u comincia a vosè, a ciamái. È, i fasévan: uli óoh! ha ha! ohóissa!»* (gridavano soprattutto per mandarle al pascolo... perché magari dopo munte si buttano a terra da una parte e allora il pastore comincia a gridare, a chiamarle. Eh, facevano: uli óoh! ha ha! ohóissa!). A Fusio, in Vallemaggia, la voce di richiamo per le bovine serviva al pastore quando doveva portare le vacche al pascolo per farsi seguire: *«vöstu vöstu vöstu vöstuuu!»*. In Verzasca, a Lavertezzo, il richiamo era modellato diversamente: *«bósc bósc bósc bósc, bósc bósc bósc bósc, bósc bósc bósc bósc!»*. Nelle inchieste effettuate in questi anni sono state raccolte anche diverse canzoni, cantate in occasione di tradizioni del territorio. Ad esempio, il giorno prima dell'Epifania, in Capriasca i bambini sono soliti girare per le case dei paesi cantando la canzone dei re Magi: *«Noi siamo i tre Re, venuti dall'Oriente per adorar Gesù»* è la strofa iniziale alla quale ne seguono altre fino a quando i bambini, travestiti da savi d'Oriente, si congedano ricevendo in cambio qualche dono.

Le voci degli uomini e delle donne salvate nei vari archivi risultano importanti non solo quali documenti storici testimoni di un tempo, di usanze, di saperi ormai scomparsi, ma anche in quanto validi esempi di memorie, vite e ricordi personali, utili a ricostruire l'ambiente in cui si viveva.

In questa sezione i collaboratori dei quattro vocabolari nazionali della Svizzera sono stimolati a intervenire su un argomento prestabilito. In questo numero: Le voci.

Bibliografia

- Documenti orali della Svizzera italiana, vol. 1–6, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona.
- Dialetti svizzeri: dischi e testi dialettali editi dall'Archivio fonografico dell'Università di Zurigo, Dialetti della Svizzera Italiana, fascicoli 2–6, 1974–1983.
- *Stòri, stralüsc e stremizzi*: registrazioni dialettali nella Svizzera italiana (1929), a cura di Camilla Bernardasci e Michael Schwarzenbach, Bellinzona; Zurigo, Archivio fonografico dell'Università di Zurigo, 2016.
- <https://www4.ti.ch/decs/dcsu/cde/teche/audio/archivio-fonti-oral>
- <https://www.phonogramarchiv.uzh.ch/de/sammlung/katalog.html>

L'autore

Nicola Arigoni è redattore del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana e gestisce l'Archivio delle fonti orali del Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona.

Quelle voix pour les victimes de violences sexuelles ?

Les enjeux de la mise en œuvre du droit pénal

Marylène Lieber

La pénalisation des violences sexuelles et la prise en charge des victimes ont vécu des mutations majeures durant les dernières décennies. Dans les deux procédures, il est incontestable que les agressions sexuelles, qu'elles soient le fait de conjoints ou d'inconnus, font désormais l'objet d'une forte réprobation morale et juridique¹. Néanmoins, les associations d'aide aux victimes, tout comme les grandes enquêtes de victimation en population générale, révèlent que ces violences font encore difficilement l'objet de plaintes et de poursuites². Des recherches qui se sont penchées sur le suivi des procédures judiciaires dans la chaîne pénale montrent que beaucoup sont classées sans suite³.

Ce constat largement partagé pose la question de la place des victimes face à la justice. À l'heure où le nouveau droit pénal sexuel suisse⁴ entre en vigueur, il importe de se poser la question des enjeux de sa mise en œuvre, et plus particulièrement de ce que l'institution pénale fait de la voix des victimes.

C'est justement au devenir des plaintes pénales des victimes de violences sexuelles de plus de 16 ans que s'est intéressée notre recherche, menée à Genève entre 2017 et 2022⁵. Elle retrace le parcours desdites victimes dans la chaîne pénale du canton, allant des associations de soutien des victimes jusqu'au Tribunal. Alors que ces atteintes ont fait l'objet d'un débat national et sont de plus en plus souvent dénoncées dans tous les milieux sociaux, que ce soient la culture, les médias ou le monde syndical, cette étude permet de mieux comprendre quelles sont les réponses pénales effectives et quel est le sort réservé aux victimes. Elle met en évidence des enjeux genrés qui perdureront avec la mise en œuvre du nouveau droit pénal sexuel et les difficultés persistantes à faire entendre les voix des personnes qui ont subi ces violences.

Une voix sans voix ?

De fait, la place des victimes est pour le moins ambivalente, puisqu'aux yeux du droit elles sont des plaignantes jusqu'à ce que leur préjudice soit établi. La Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI) instaure depuis 1993 un statut de victime pour les personnes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique, psychique et sexuelle. Si elle a permis de donner plus de droits aux victimes dans la procédure pénale, celles-ci interviennent néanmoins en

1 Vigarello (1998).

2 Hamel et al. (2016).

3 Lovett / Kelly (2009) ; Le Goaziou (2011).

4 Celle-ci introduit la notion de consentement en ajoutant un alinéa aux articles 189 (contrainte sexuelle) et 190 (viol) du Code pénal. Pour une présentation de la nouvelle loi pénale sexuelle : Perrier-Depeursinge / Arnal (2024).

5 Lieber (2023).

L'Enlèvement des Sabines est une statue en marbre réalisée entre 1879 et 1883 par le sculpteur flamand Jean Bologne. L'œuvre représente une jeune femme qui cherche à se libérer de l'emprise d'un homme et un vieil homme désespéré à ses pieds. Elle montre la violence de ce célèbre épisode de l'histoire de la Rome antique, lors duquel Romulus, le fondateur de Rome, fait enlever les femmes des voisins, les Sabines, pour les marier aux Romains et ainsi peupler la nouvelle ville.

tant que partie plaignante et à titre de personne appelée à donner des renseignements. Le droit pénal s'inscrit principalement dans une logique accusatrice et répressive, selon laquelle ce sont les pouvoirs publics qui sanctionnent les atteintes à l'ordre social. Il représente les intérêts *de la société* devant les juridictions de jugement.

Ainsi, le sort des victimes reste somme toute secondaire, la procédure pénale visant les prévenus. Or, leur parole demeure essentielle, comme le souligne une policière : « Sans victime, pas d'infraction pénale. » Actrices secondaires, pourtant centrales, les victimes occupent une place ambivalente : la « pire », selon certain·e·s professionnel·le·s de la justice.

L'analyse des dossiers à Genève révèle la grande diversité des violences sexuelles. Si celles-ci sont principalement dirigées par des hommes contre des femmes – on ne trouve que 22 hommes victimes (d'autres hommes) sur les 631 dossiers consultés (Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions, Ministère public et Tribunal pénal) –, les types d'atteintes varient, allant de violences sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un petit ami, les plus courantes, à des agressions dans l'espace public par des inconnus ou encore à des attouchements imposés par des médecins sur leurs patientes.

Le constat est sans appel : longues et émotionnellement coûteuses, les procédures ont peu de chance d'aboutir à une condamnation. Les victimes et les mis en cause sont d'abord auditionné·e·s par la police, puis par le Ministère public. Celui-ci peut les convoquer plusieurs fois, selon des horaires imposés et peu flexibles, et parfois avec des délais très longs. Nombreuses sont les victimes qui veulent « juste que cela s'arrête ».

Outre la lourdeur et la complexité de la procédure, l'issue a de fortes chances de décevoir les plaignant·e·s. Les dossiers du Ministère public relatifs aux années 2014 à 2017 montrent une proportion importante de classements (97/122), de requalifications (5/122) et de non-entrées en matière (3/122). Pour les dossiers qui passent cette première étape et sont jugés au Tribunal pénal, l'issue reste incertaine. Entre 2010 et 2017, près de deux tiers des cas ont fait l'objet d'un acquittement (20/42), d'un classement (6/42) ou d'une requalification (1/42).

Dans les cas où l'auteur est condamné, les peines fixées par les tribunaux genevois peuvent être considérées comme relativement légères en regard du système répressif dans son ensemble. Sur les 15 (/42) condamnations effectives pour viol ou agression sexuelle au Tribunal pénal, les peines s'étalent, dans les cas de contraintes sexuelles, entre des jours-amende avec sursis et cinq ans et demi de privation de liberté, et, s'agissant du viol, de vingt mois d'emprisonnement avec sursis à dix ans de privation de liberté. Pour les 9 (/122) ordonnances pénales rendues par le Ministère public, les peines s'étalent entre des jours-amende avec sursis à six mois de peine privative de liberté avec sursis, soit la peine maximale possible au niveau du Ministère public.

D'une manière générale, il ressort de l'analyse des dossiers que le viol conjugal ou les violences dans le cadre de relations de séduction, dont les statistiques révèlent qu'elles sont les plus courantes⁶, restent difficiles à qualifier pour la justice. Les victimes ont peu de chance de voir les violences sexuelles condamnées. Si la justice est relativement efficace quand il s'agit des violences sexuelles perpétrées par une personne inconnue (dont on a pu prouver l'identité), elle semble bien plus désarmée lorsqu'il y a des formes d'interconnaissance entre l'auteur et la victime.

Plusieurs logiques permettent de comprendre cet état de fait. Elles sont sans doute dues en partie aux représentations usuelles de la famille et du couple selon lesquelles le consentement serait un acquis du mariage ou de relations affectives durables⁷. Elles tiennent également à la définition juridique, basée sur la notion de contrainte intentionnelle de l'auteur, tout comme à la manière de rechercher les éléments de preuve pour qualifier les violences sexuelles en droit.

La grande majorité de ces agressions se déroulant à huis clos et ne laissant pas forcément de traces physiques, c'est la parole de la victime ainsi que son comportement avant et après l'agression qui deviennent les principaux éléments de preuve. La crédibilité de la parole de la victime prend alors une place centrale. Dans la mesure où c'est la parole des un·e·s contre celle des autres, la cohérence des déclarations va faire l'objet d'une attention très particulière. Il s'agit pour la justice, plus que dans le cas d'autres types d'infractions, de traquer le détail, de repérer les contradictions, de comparer les déclarations et leur constance. Pour établir les faits, les professionnel·le·s de la justice sont amené·e·s à poser aux victimes des questions « pas faciles à entendre » et à leur faire « répéter et répéter leur histoire, des fois et des fois et des fois », souligne une juge interrogée. Comme l'affirme un inspecteur, « cela peut se jouer sur des petites choses, sur des détails, sur des mauvaises compréhensions ». Dans cette perspective, quand bien même le trauma engage parfois à des trous de mémoire ou à des souvenirs contradictoires⁸, toute incohérence, même minime, va porter préjudice à la crédibilité de la parole des victimes, ou en tous les cas empêcher d'établir les faits.

Des voix inégales

Toutes les paroles ne se valent pas. Certaines caractéristiques sociales des victimes peuvent avoir une influence négative sur le verdict. Ainsi, les jeunes femmes présentées comme un peu « perdues », fragiles ou défaillantes ont plus de peine à paraître crédibles. Si elles ne sont pas ouvertement critiquées durant les auditions ou le procès, c'est leur incapacité à adhérer aux normes de la retenue et de la féminité respectable qui suscite des jugements les défavorisant. Leur crédibilité est, dans les faits, mise à mal. Il en va ainsi de deux jeunes femmes dénonçant un viol de la part de l'homme qui les fournit en marijuana. Les dealers sont généralement des hommes sans statut légal, s'adonnant qui plus est à une activité illégale, ce qui pourrait laisser croire que la justice aurait tendance à les condamner en raison de leur casier judiciaire. Or, dans les deux dossiers, c'est davantage le manque de stabilité des jeunes femmes qui semble avoir empêché d'emporter la conviction des juges, comme cela a également été établi dans d'autres contextes nationaux⁹.

6 Hamel et al. (2016).

7 Rappelons que le viol conjugal n'a été reconnu que tardivement dans le droit. Brown, Delessert, Roca i Escoda (2018).

8 Campbell et al. (1999).

9 Stewart et al. (1996).

Plus généralement, l'enquête met en évidence la *présomption de consentement*, c'est-à-dire l'idée sous-jacente que, par défaut, le corps d'autrui est disponible pour une relation sexuelle. Une conception que le nouveau droit pénal dans sa formulation, qui définit le non-consentement par le refus clair de la victime, ne remet pas en cause.

La manière dont les juges et les procureur-e-s sont amené-e-s à juger de la crédibilité des victimes, centrale dans la pratique actuelle, les amène à favoriser une définition du consentement qu'on peut qualifier d'*extensive*. Le fait d'avoir consenti à une ou à plusieurs reprises aux relations sexuelles amène la justice à estimer qu'il y a un *doute insurmontable*.

Il existe une représentation tenace qui veut que les hommes peineraient à comprendre ce que souhaitent les femmes. Un procureur insiste par exemple sur la difficulté à instruire les dossiers dans lesquels « il y a un passif entre les parties ». Selon ses dires, dans les cas où des relations ou des actes sexuels antérieurs ont eu lieu, il devient très difficile pour les mis en cause de bien interpréter ce que voulaient réellement les victimes. Ces situations empêcheraient la compréhension des auteurs de la contrainte. Les ordonnances de jugement vont dans le même sens. Lorsque des relations intimes ou des signes de séduction ont précédemment eu lieu, les juges estiment souvent que le mis en cause « n'a pas pu comprendre que la plaignante n'était pas consentante », ce qui par extension empêche de prouver l'intentionnalité de la contrainte.

Ces cas incitent à souligner l'extrême difficulté de la justice à penser le non-consentement dans les cas de violences sexuelles au sein d'un (ex-)couple ou d'une relation de séduction. Tout se passe comme si le fait de consentir une fois engageait pour toutes les relations futures. En d'autres termes, le consentement sexuel de la victime est présumé, et c'est l'attitude de cette dernière qui est déterminante pour l'issue du jugement. Dans les faits, les principales cibles de telles violences étant majoritairement des femmes, cela contribue à réaffirmer en droit un double standard¹⁰ en matière sexuelle, selon lequel les hommes désirent et que la responsabilité incombe encore aux femmes de se protéger de leurs avances sexuelles.

Les débats sur la meilleure définition pénale des violences sexuelles se sont orientés vers une formulation pénale dite du « non, c'est non », où le refus clair de la victime reste central. Incontestablement, la nouvelle formulation des articles 189 al. 1 et 190 al. 1, qui enlève l'impératif de contrainte, permettra d'intégrer plus de cas dans la chaîne pénale. Pour autant, restent toutes les situations où l'appréhension morale qui entoure l'attitude de la victime réapparaît¹¹.

Si les associations de soutien aux victimes, tout comme les milieux féministes, insistent sur la nécessité que « la honte change de camp » et que la présomption de

consentement soit remise en cause, les entretiens avec les juges et les procureur-e-s montrent que la parole et le comportement des victimes demeurent largement scrutés.

Les recherches en sociologie et en psychologie, tout comme les savoirs féministes, permettent désormais de comprendre que les attitudes incriminées sont liées à la peur, à la culpabilité, au trauma, ainsi qu'à la difficulté de se dire victime¹². Il reste que ces savoirs ne sont pas suffisamment diffusés. Les entretiens montrent que, si beaucoup de formations existent autour de la manière d'auditionner les enfants, peu concernent les adultes.

À l'heure de la mise en œuvre du nouveau droit pénal sexuel, se pose la question de systématiser la formation continue et les possibilités offertes aux acteurs-trices de la chaîne pénale de s'informer sur les spécificités qui caractérisent les violences sexuelles, les conditions du consentement, ainsi que les réactions parfois considérées à tort comme incompatibles avec un trauma. Cela permettrait de donner plus de poids à la voix des victimes, qui reste, on l'a vu, scrutée, mise en doute et largement inaudible.

Zusammenfassung

In der Schweiz ist seit Juli 2024 das neue Sexualstrafrecht in Kraft. Dieser Beitrag stellt die Frage nach der Stellung und der Stimme der Opfer gegenüber der Justiz. Mit einer Änderung der gesetzlichen Definition ist es nicht getan. Noch immer bestehen Herausforderungen im Umgang der Strafverfolgungsbehörden mit sexueller Gewalt, insbesondere unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten. In sozialer Hinsicht war es dringend notwendig, das Einverständnis in den Mittelpunkt der strafrechtlichen Definition zu stellen und die Gleichberechtigung zu fördern. Ebenso wichtig sind jedoch andere Regelungen, etwa im Hinblick auf die Stellung, die Opfern in Verfahren eingeräumt wird, und die Schulung des Justizpersonals zum besseren Verständnis der Besonderheiten sexueller Gewalt.

10 Bozon (1991).

11 Cloutier (2021).

12 Hattem (2000).

Références

- Bozon, Michel (1991) : La nouvelle place de la sexualité dans la constitution du couple, dans : *Sciences sociales et santé*, 9, 4, pp. 69–88.
- Brown, Geraldine, Delessert, Thierry et Roca i Escoda, Marta (2018) : Du devoir marital au viol conjugal. Étude sur l'évolution du droit pénal suisse, dans : *Droit et Société*, 97, pp. 595–613.
- Campbell, Rebecca, et al. (1999) : Community Services for Rape Survivors: Enhancing Psychological Well-Being or Increasing Trauma? dans : *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 67, 6, pp. 847–858.
- Cloutier, Maude (2021) : Les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle : une piste de solution pour l'amélioration de l'accès à la justice des victimes. Mémoire de Maîtrise en droit. Université de Laval.
- Hamel, Christelle, Debauche, Alice, Brown, Elizabeth, et al. (2016) : Viols et agressions sexuelles en France : premiers résultats de l'enquête Virage, dans : *Population et Sociétés*, 538. [En ligne] <https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/viols-agressions-sexuelles-france>
- Hattem, Tina (2000) : Enquête auprès des femmes qui ont survécu à une agression sexuelle. Rapport de recherche. Gouvernement Canada.
- Le Goaziou, Véronique (2011) : Le viol, aspects sociologiques d'un crime : une étude de viols jugés en cour d'assises. Paris. La Documentation française.
- Lieber, Marylène (2023) : *Oui, c'est oui. Le consentement à l'épreuve de la justice*. Genève, Zurich. Seismo.
- Lovett, Jo et Kelly, Liz (2009) : Different systems similar outcomes. Tracking attrition in reported rape cases across Europe. Final Report. London Metropolitan University.
- Perrier-Depeursinge Camille, Arnal Justine (2024) : Révision du droit pénal suisse. Dix questions soulevées par les modifications de l'art. 190 CP, dans : *Revue pénale Suisse*, 142, pp. 21–57.
- Stewart, Mary, Dobbin, Shirley A. et Gatowski, Sophia I. (1996) : 'Real rapes' and 'real victims'. The shared reliance on common cultural definitions of rape, dans : *Feminist Legal Studies* 4, 2, pp. 159–177.
- Vigarello, Georges (1988) : *Histoire du viol*. Paris. Seuil.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938880>

L'autrice

Marylène Lieber est sociologue, professeure en études genre à l'Université de Genève. Ses travaux portent principalement sur la politisation et la prise en charge des violences de genre, ainsi que sur les dynamiques genrées des espaces et des mobilités. Elle a publié notamment *Genre, violences et espaces publics, la vulnérabilité des femmes en question* (Presses de Sciences Po, 2008), *Les théories en études de genre* (avec Éléonore Lépinard, La Découverte, 2020) et, plus récemment, *Oui, c'est oui. Le consentement à l'épreuve de la justice* (Seismo, 2023).

NETZWERK *RÉSEAU*

Personalia

SAGW

Neues Co-Präsidium

An ihrer Jahresversammlung stimmten die Delegierten der SAGW einer Teilrevision der Statuten und der Verankerung eines Co-Präsidiums als Option zu. Neu als Co-Präsidentin beziehungsweise Co-Präsident der SAGW gewählt wurden Prof. Dr. Susanne Bickel (Universität Basel) und Prof. Dr. Bernhard Tschofen (Universität Zürich). Letzterer amtierte seit dem Rücktritt von Prof. Dr. Cristina Urchueguía Ende 2023 bereits interimistisch als Präsident der SAGW.

Bernhard Tschofen und Susanne Bickel

Susanne Bickel est membre du Comité de l'ASSH depuis 2016 et représentante de la section 1 (Sciences historiques et archéologiques). Elle a été présidente de la Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien entre 2006 et 2012. Susanne Bickel a étudié l'égyptologie, la coptologie et les langues, littérature et civilisation allemandes à Genève. De 1984 à 1989, elle a été assistante en égyptologie à l'Université de Genève où elle a obtenu un doctorat en 1993 avec sa thèse *Les notions de cosmogonie avant le Nouvel Empire*. De 1989 à 1995, elle a été collaboratrice scientifique indépendante à l'Institut suisse d'architecture et d'archéologie du Caire et, de 1992 à 2000, elle a travaillé comme égyptologue et rédactrice à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. De 2000 à 2006, elle a occupé un poste d'assistante au séminaire d'égyptologie de l'Université de Bâle et, de 2000 à 2011, elle a été chargée de cours en égyptologie à l'Université de Fribourg. Depuis 2006, elle est professeure d'égyptologie à l'Université de Bâle. Ses recherches portent sur l'archéologie, les sciences des religions et les études culturelles ainsi que sur l'iconographie et l'épigraphie. Elle est coéditrice des revues *Archiv für Religionsgeschichte*, *Orbis Biblicus et Orientalis* et *Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde*. Elle dirige les projets « Life Histories of Theban Tombs » et « University of Basel Kings' Valley Project ».

Bernhard Tschofen a étudié de 1984 à 1986 l'ethnologie et l'histoire de l'art à l'Université d'Innsbruck et de 1986 à 1992 l'ethnologie et l'histoire de l'art à l'Université de Tübingen. Il a soutenu sa thèse de doctorat *Berg – Kultur – Moderne* en 1999. En 2001, il a obtenu sa habilitation en ethnologie et l'enseignement de l'histoire de l'art à l'Université de Tübingen. Il a été nommé professeur ordinaire à l'Université de Tübingen. Depuis 2013, il est professeur pour les cultures populaires à l'Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) de l'Université de Zurich et Co-Directeur de cet Institut. Bernhard Tschofen a été de 2017 à 2021 Vice-Président de la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), de 2004 à 2007 Vice-Président du Verein für Volkskunde in Wien et de 2008 à 2013 Membre du Board of the SIEF. Depuis 2019, il est membre du Kuratorium des FoLAP – Forum Alpen, Landschaft, Pärke –, l'une des plateformes de recherche lancées par l'Académie des Sciences de la Suisse (SCNAT). Ses recherches et ses intérêts de recherche sont la région ethnographique et l'analyse culturelle de l'espace, l'analyse de la culture quotidienne, les cultures de la science et de la muséologie. Bernhard Tschofen est depuis 2018 membre du conseil d'administration de la SAGW et représentant de la section 4 (Sciences de la culture).

Wir wünschen dem neuen Tandem an der Spitze der SAGW alles Gute!

Tania Zittoun

Adrian Vatter

ASSH

Élus comme nouveaux membres du Comité

Le Comité a élu la professeure **Tania Zittoun** comme successeure de la professeure Laura Bernardi en tant que représentante de la section 6. Tania Zittoun est professeure ordinaire de psychologie socioculturelle à l'Institut de Psychologie et Éducation de l'Université de Neuchâtel. Elle étudie le développement et l'apprentissage tout au long de la vie. Son travail théorique s'appuie sur la psychologie culturelle sémiotique, la psychanalyse et les sciences sociales et s'intéresse aux ressources que les personnes mobilisent pour faire face aux phases de transition. Dans ses recherches empiriques, elle s'intéresse au développement des adultes ; les données qu'elle utilise sont des journaux intimes en ligne de personnes âgées. Tania Zittoun est éditrice associée de la revue *Culture & Psychology* et coordinatrice de CuPsyNet, un réseau européen de psychologie culturelle. Sa dernière monographie s'intitule *The pleasure of thinking* (Cambridge University Press, 2023) et elle rédige actuellement un livre nommé *Developing in older age – an integrative view*.

Prof. Dr. **Adrian Vatter** wurde als Nachfolger von Prof. Dr. Danielle Chaperon in den Vorstand der SAGW gewählt. Adrian Vatter ist seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Schweizer Politik an der Universität Bern und Direktor des Instituts für Politikwissenschaft (IPW). Nach einem Studium in Volkswirtschaft und Politikwissenschaft promovierte er an der Universität Bern in Politikwissenschaft. Es folgte ein Postdoc an der University of California in Los Angeles. Danach gründete und leitete er ein eigenes Büro für Politikberatung und -forschung in Bern. 2001 wurde er in Politikwissenschaft habilitiert und zum Assistenzprofessor für Politikanalyse und Politikevaluation an der Universität Bern gewählt. Anschliessend folgte Adrian Vatter einem Ruf auf eine Professur am Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz. Anfang 2008 trat er an der Universität Zürich eine ordentliche Professur für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Schweizer Politik an, bevor er im Jahr darauf wieder nach Bern wechselte. Im Zentrum der Forschungs-, Lehr- und Publikationstätigkeit von Adrian Vatter stehen die politischen Institutionen der Schweizer Politik sowie die empirisch-vergleichende Föderalismus- und Demokratieforschung.

Die Akademie heisst die neuen Vorstandsmitglieder willkommen und dankt den scheidenden Kolleginnen herzlich für ihr Engagement.

www.assh.ch

Agenda

4. Dezember 2024

Zürich

Child Survivors in der Schweiz

Rund 5000 zumeist jüdische Kinder betreute das Schweizerische Hilfswerk für Emigrantenkinder (SHEK) während des Zweiten Weltkriegs. Oft wurden diese Kinder von ihren Eltern getrennt. Das Podiumsgespräch widmet sich der Frage, inwiefern die Schweizer Flüchtlingspolitik Holocaust-Überlebende bis heute prägt.

www.afz.ethz.ch

10. Dezember 2024

Bern

Am Ende der Strasse. Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern

Literarische Lesung des Collegium generale mit dem für seine Kriegsberichterstattung mehrfach ausgezeichneten Bestsellerautor Wolfgang Bauer.

www.unibe.ch

10. Dezember 2024

Online

Fakten, Front und Fakes

Die Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung «Global Narratives of Desinformation: Focus on Russia» dreht sich um deutschsprachige Desinformation im Krieg gegen die Ukraine.

www.uzh.ch

12 décembre 2024

Genève

IA et « merdification » d'Internet : peut-on envisager un nouveau web ?

L'IA générative pourrait être une nouvelle source de « merdification » du web (concept de « enshittification » popularisé par l'écrivain Cory Doctorow). Comment imaginer d'autres pratiques pour se prémunir contre cette tendance ? Conférence – débat.

www.agenda.unige.ch

Sibylle Hofer

Markus Zürcher

SAGW

Zwei neue Ehrenmitglieder

Die SAGW freut sich, Prof. Dr. **Sibylle Hofer**, ordentliche Professorin für Rechtsgeschichte und Privatrecht an der Universität Bern und Quästorin der SAGW von 2017 bis 2023, und Dr. Markus Zürcher, von 2002 bis 2023 Generalsekretär der SAGW, neu zu ihren Ehrenmitgliedern zu zählen.

Die Akademie würdigt damit **Sibylle Hofers** von hoher fachlicher Expertise geprägtes Engagement und ihre zahlreichen wertvollen Dienste, die sie als Quästorin und Vorstandsmitglied für die SAGW geleistet hat. Sibylle Hofer befasst sich mit den Grundlagen der modernen Rechtsordnung, insbesondere mit dem Schweizer Zivilgesetzbuch – sowohl in seiner aktuellen Version als auch in der ursprünglichen, vom Juristen Eugen Huber entworfenen Fassung, die 1912 in Kraft trat. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Privatrechtsgeschichte und die Bernische Rechtsgeschichte.

Markus Zürcher regte in seiner über zwanzig Jahre dauernden Tätigkeit als Generalsekretär der SAGW zahlreiche Diskussionen im Bereich Bildung, Forschung und Innovation an und positionierte die Akademie erfolgreich in der Öffentlichkeit. Er befasste sich mit zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen wie der demografischen Alterung, der nachhaltigen Transformation und der sozialen Ungleichheit im Bildungswesen, plädierte

für bessere Perspektiven für den akademischen Nachwuchs, für ein umfassenderes Innovationsverständnis und für qualitative Methoden der Wissenschaftsevaluation. Im SAGW-Netzwerk engagierte er sich für eine kontinuierliche Förderung der Fachgesellschaften und der langfristigen Forschungsinfrastrukturen und setzte sich wirksam dafür ein, dass die SAGW zur grössten Trägerin geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen wurde.

www.sagw.ch

ASSH

Deux nouveaux visages au Secrétariat général

À la suite du départ après plusieurs années de service d'Heinz Nauer, rédacteur scientifique, et de Fabienne Jan, collaboratrice scientifique, l'équipe du Secrétariat général avait besoin de forces nouvelles. C'est chose faite depuis ce printemps avec l'arrivée de deux collègues au service de la communication.

Zélie Schaller est une personne curieuse, amoureuse de la nature et passionnée de randonnée et de voyage. Dès qu'un rayon de soleil pointe le bout de son nez, elle file nager dans l'Aar ou crapahuter sur les sommets alpins. Installée de longue date à Berne, elle a pourtant conservé un léger accent qui trahit ses origines jurassiennes. Licenciée en histoire, langue et littérature anglaises et science politique à l'Université de Neuchâtel et de Sheffield Hallam (UK), elle a tracé son chemin professionnel dans le journalisme. Elle a travaillé près de six ans à l'ATS, puis a rejoint la fondation Terre des hommes comme chargée des relations médias. L'écriture lui manquant, elle a par la suite travaillé en tant que journaliste indépendante pour différents médias dont le magazine *Un seul monde* de la DDC, la revue *ventuno* de la fondation éducation21, le site *swissinfo.ch* ainsi que la fondation SWISSAID. Ses thèmes de prédilection sont la coopération au développement et l'humanitaire, les migrations, l'environnement et le développement durable, l'éducation, la politique suisse et internationale. Ayant toujours collaboré pour des entreprises nationales, elle n'a cessé de jongler avec les langues et de traduire de nombreux textes pour faire passer l'information au-delà des barrières

Zélie Schaller

Marianne Stäger

linguistiques. Zélie Schaller a repris depuis le mois d'avril les tâches éditoriales et de traduction qu'effectuait Fabienne Jan, notamment en ce qui concerne le Bulletin.

Marianne Stäger a pris ses fonctions en mai 2024. Elle a été engagée en remplacement d'Heinz Nauer comme responsable éditoriale du Bulletin et s'occupe de la communication institutionnelle de l'Académie. Diplômée en littérature et linguistique française, littérature russe et relations internationales à l'Université de Zurich, Marianne Stäger a eu l'occasion de vivre à l'étranger durant ses études, notamment en Russie, en Biélorussie et en France (Nouvelle Sorbonne – Paris III). Elle a par la suite accompli un CAS en Corporate Communications and Brand Management à l'Institut Suisse de Relations Publiques et suivi des études pour le diplôme d'enseignement au niveau secondaire II à l'Université de Zurich. Durant son parcours, elle a travaillé six ans chez Présence Suisse, au sein du DFAE. Elle y était responsable de l'attribution de contributions de soutien aux ambassades et consulats suisses, dans différents pays

prioritaires, et de la mise en place d'un programme sur le thème de la formation, de la recherche et de l'innovation. Après un bref passage dans une agence de communication en tant que responsable de projets, elle a mis ses compétences au service de la Ligue suisse contre le rhumatisme durant une décennie. En tant que responsable d'édition, elle y planifiait et produisait, dans trois langues nationales, les publications et guides pédagogiques à destination des profanes et des professionnels. Marianne Stäger s'intéresse aux langues et à la linguistique, aime l'odeur de l'encre d'imprimerie et fréquente de mystérieux cercles franco-liechtensteinois. À ses heures perdues, cette maman d'une fille et d'un garçon chante comme alto dans des projets d'un ensemble vocal *a cappella*. Mais dans sa playlist, c'est encore la chanson pour enfants « Üüle mit de Büüle » du groupe suisse Silberbux qui figure en tête.

Bienvenue à toutes les deux !

www.sagw.ch

16. Dezember 2024

Zürich

Wann ist «Israelkritik» antisemitisch?

Podiumsdiskussion im Rahmen der Ringvorlesung zu Antisemitismus.

www.uzh.ch

27–28 janvier 2025

Lausanne

Histoire transmédia : circulations, reconfigurations et nouvelles méthodologies

Ce colloque international, ouvert au public, s'interrogera sur comment mettre en pratique une histoire « transmedia » sur le plan aussi bien empirique que théorique à l'ère du numérique.

www.impresso.github.io

29. Januar 2025

Freiburg

Polarisierung – Wie können wir unsere Ideen aus den Grabenkämpfen herausholen?

Café scientifique in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und der Fachstelle für die Integration von Migrant*innen und für Rassismusprävention des Kantons Freiburg.

www.agenda.unifr.ch

30. Januar 2025

Zürich

Zusammenführen – Vernetzen – Analysieren: Innovative Nachnutzung von digitalen Editionsdaten

Im Unterschied zu klassischen Printeditionen erheben digitale Editionen mit ihrer Datenstruktur den Anspruch, vielfältig (nach)nutzbar zu sein. Was Nachnutzung im Falle von digitalen Editionen jedoch tatsächlich bedeutet, ist oft unklar. Workshop am Beispiel des bereits in weiten Teilen digital umgesetzten Forschungsprojekts Johann Caspar Lavater.

www.uzh.ch

Rafael Walthert

Martin Baumann

Bastiaan B. van Rijn

Christina Wytenbach

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft

Neu ein Co-Präsidium

Seit Anfang 2024 tragen Prof. Dr. **Rafael Walthert** (neu) und Prof. Dr. **Martin Baumann** (bisher) im Co-Präsidium die strategische Verantwortung für die Geschicke der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft.

Rafael Walthert ist seit 2013 Professor für Religionswissenschaft an der Universität Zürich. In Forschung und Lehre beschäftigt er sich mit Ritualtheorien, dem Zoroastrismus, der Frage nach der Rolle von Religion in der Moderne sowie Emotionen.

Martin Baumann hat seit 2001 die Professur für Religionswissenschaft an der Universität Luzern inne und war bereits von 2018 bis 2023 Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft. Er lehrt und forscht zu buddhistischen und hinduistischen Traditionen in Europa, zu Religionspluralität und öffentlicher Religion sowie zu den Wechselwirkungen von Religion und Migration.

www.sgr-sssr.ch

Studies in Communication Sciences

SComS Best Paper Award

The SComS Best Paper Award for 2023 was awarded to **Lena Wuergler** and **Annik Dubied** of the University of Neuchâtel for their paper titled *Performing Investigative Identities: How Print Journalists Establish Authority Through Their Texts*. The authors examined 186 investigative articles by print journalists in French-speaking Switzerland. Their analysis reveals discursive strategies for constructing an investigative identity through identity markers that depict journalists as credible knowledge producers. The findings suggest that these journalists create an investigative identity by adopting a watchdog role, demonstrating an “investigative mindset,” asserting specialized skills, and demonstrating rigorous verification procedures. These markers are seen as strategic devices for claiming authority within the profession.

The jury commended the work for exploring a significant research gap in the areas of investigative journalism and journalistic professionalism. The paper highlighted how investigative journalism can assert journalistic authority, a point of considerable importance in an age rife with concerns about misinformation and disinformation. The jurors also praised the exemplary integration of a locally grounded qualitative approach with meticulous analytical precision.

www.hope.uzh.ch/scoms

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft

Fritz-Stolz-Preis 2024

Mit dem Fritz-Stolz-Preis ehrt die Gesellschaft für Religionswissenschaft herausragende Abschlussarbeiten in ihrer Fachdisziplin. Prämiert wurden dieses Jahr zwei Dissertationen der Universität Bern.

Die Arbeit *The Experimental Culture of Afterlife Research: Attempts by Spiritual Animal Magnetizers to Prove Life after Death* von **Bastiaan B. van Rijn** rekonstruiert Bemühungen forschender Spiritualisten im 18. und 19. Jahrhundert, die ein Leben nach dem Tod mit Hilfe wissenschaftlicher Experimente und Methoden beweisen wollten. Der Autor verbinde die historische und theoretische Forschung auf originelle und innovative Weise miteinander und leiste so einen neuen Beitrag zur historischen Religionsforschung, so die Jury.

Auch ausgezeichnet wurde die Dissertation *Sektenbeobachtung als interstitieller Raum – Eine feldtheoretische Analyse der Reaktionen auf neue religiöse Bewegungen in der Schweiz seit den 1960er-Jahren* von **Christina Wytenbach**. Nach Ansicht der Jury leistet die Studie einen entscheidenden Beitrag zur Religionswissenschaft und zur Religionsgeschichte der zurückliegenden 60 Jahre und bereichert die Theoriedebatte nachdrücklich. Die Dissertation wird in der Reihe CULTuREL des Seismo-Verlags erscheinen.

www.sgr-sssr.ch

Mit dem Nachwuchspreis 2024 ausgezeichnet wurden (von links nach rechts): Christapor Yacoubian (Bronze); Philipp Krauer (Co-Preisträger Gold); Tabea Palmtag (Silber). Es fehlt der zweite Co-Preisträger Gold: Bernhard C. Schär.

Marc-Antoine Kaeser

Laténium et Université de Neuchâtel

**Marc-Antoine Kaeser
décoré des Palmes
académiques françaises**

Marc-Antoine Kaeser, membre du Comité de l'ASSH, s'est vu décerner en octobre dernier par la France les insignes d'officier dans l'ordre des Palmes académiques. Ce titre honorifique, institué par Napoléon 1^{er} en 1808, est attribué aux « personnes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel ». Le directeur du Laténium et professeur titulaire à l'Université de Neuchâtel « a établi des liens très forts entre son enracinement territorial à Neuchâtel et une très large ouverture internationale. Liens qu'il a entretenus avec ses confrères dans toute l'Europe et particulièrement en France, par-delà les générations avec ses étudiants et pour les générations futures grâce à d'innombrables publications scientifiques », a souligné l'ambassadrice de France en Suisse Marion Paradas, lors de la remise de la distinction. Marc-Antoine Kaeser rejoint ainsi la longue liste des officiers des Palmes académiques sur laquelle figure par exemple le Sénégalais Jacques Diouf, lequel a dirigé durant dix-huit ans l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

www.latenium.ch

SAGW

Nachwuchspreis 2024

151 Kandidat:innen aus fünfundzwanzig Disziplinen waren im Rennen um den Nachwuchspreis 2024. Zwei Historiker, eine Politologin und ein Rechtswissenschaftler haben die mit insgesamt 18000 Franken dotierte Auszeichnung der SAGW gewonnen. Der Nachwuchspreis Gold ging an die Historiker Philipp Krauer und Bernhard C. Schär (Universität Lausanne), Silber gewann die Politologin Tabea Palmtag (Universität Zürich), Bronze der Rechtswissenschaftler Christapor Yacoubian (Universität Basel).

Philipp Krauer und **Bernhard C. Schär** beschäftigen sich in ihrem Artikel mit Schweizer Söldnern im Dienst der niederländischen Kolonialarmee, **Tabea Palmtag** untersucht den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und individueller Wohlfahrt, und **Christapor Yacoubian** geht der Frage nach, ob das Schweizer Haftungsrecht der digitalen Revolution gewachsen ist.

Die SAGW zeichnet jedes Jahr drei herausragende wissenschaftliche Artikel von Forscher:innen aus. Die Ausschreibung für die Ausgabe 2025 läuft noch bis zum 2. Dezember 2024. Neu heisst der Nachwuchspreis **Early Career Award**.

www.sagw.ch

19 mars 2025

Genève

Le vrai-faux à l'ère de la désinformation et de l'IA

À l'heure où l'on parle de post-vérité et de théories complotistes, le concept philosophique de vérité devient une véritable question d'actualité. Chacun est invité-e à aller chercher sa propre vérité. Faut-il le déplorer ou l'encourager ? Conférence.

www.unige.ch

8. – 11. Juli 2025

Lužern

Schweizerische Geschichtstage

Unter dem Thema «(Un)sichtbarkeit» bieten auch die siebten Schweizerischen Geschichtstage allen Sparten des Fachs eine internationale Bühne für den Dialog.

www.geschichtstage.ch

6 Fragen an Marc Bühlmann

«Aktualität hat oft eine lange Vorgeschichte»

Marc Bühlmann ist Direktor von Année Politique Suisse (APS) und assoziierter Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Er lehrt, forscht und publiziert zu Schweizer Politik, Demokratietheorie, direkter Demokratie, Wahl- und Abstimmungskampagnen sowie politischer Soziologie. Im September 2024 erschien von ihm ein Beitrag zur Konkordanz in der Zeitschrift *Parlament*.

Marc Bühlmann, Année Politique Suisse verfolgt die Schweizer Politik seit bald sechzig Jahren. Was war dieses Jahr neu für Sie?

Auch wenn wir das Gefühl haben, Politik sei raschen Veränderungen unterworfen, ist politisches Geschehen wohl eher mit einem Tanker im Nebel zu vergleichen: nur schwer zu steuern, mit viel Vorlauf für kleinste Manöver. Der Grossteil der aktuellen Geschäfte und Debatten im Parlament wurde schon vor Jahren eingeleitet. Wirklich neue Themen gibt es kaum.

Wollen Sie uns damit sagen, alles wiederhole sich nur immer wieder?

Es gibt effektiv unzählige parlamentarische Vorstösse, die bereits Jahre zuvor mit praktisch identischen Argumenten diskutiert wurden. Natürlich ist auch die direkte Demokratie ein wichtiger Treiber für Themen. Wir diskutieren – was aus partizipatorisch-demokratiethoretischer Perspektive ein grosses Glück ist – neben

Pensionskassen und Biodiversität auch über Dinge wie Kuhhörner oder Unternehmenssteuern. Und klar, die Schweiz ist keine Insel. Aktuelle Weltereignisse und Krisen können die politische Agenda mehr oder weniger ungeplant besetzen. Doch als Chronistinnen und Chronisten der Schweizer Politik machen mein Team und ich schon sehr oft die Erfahrung, dass sich sehr vieles wiederholt.

Und doch sind Sie schon dreizehn Jahre lang Direktor von Année Politique Suisse. Langweilig scheint es Ihnen nicht zu sein.

Spannend sind dann eben die sogenannten Tipping-Points. Viele Ideen haben jahrelang keine Chance und werden von deutlichen Parlamentsmehrheiten abgeschmettert, um dann plötzlich trotzdem auf genügend Unterstützung zu stossen. Zu den Regeln für eine transparentere Politikfinanzierung gab es jahrzehntelang Vorstösse. Schliesslich trugen eine nationale und verschiedene kantonale Volksinitiativen dazu bei, dass sich in relativ kurzer Zeit einiges bewegte: Heute müssen die Finanzen für Abstimmungen und Wahlen ausgewiesen werden.

Wie hat sich Ihre Arbeit über die Jahre verändert?

Bei Stellenantritt war einer meiner Aufträge, das Jahrbuch in die Digitalisierung zu überführen. Bewährte Elemente sollten erhalten und so reformiert werden, dass sie modernen Ansprüchen an eine Chronik genügen. Wir haben mit der Chronik-Plattform *anneepolitique.swiss* vor einigen Jahren einen ersten Schritt getan, sind aber bereits an der Planung der nächsten Etappen.

Was planen Sie konkret?

Beklagt wird, dass Politik immer komplexer werde. Ich denke nicht, dass das stimmt. Vielmehr verfügen wir über immer mehr Informationen. Und die grösste Herausforderung ist es, diese Informationen zu bündeln und verständlich aufzubereiten. Neben unseren bestehenden Infrastruktural-

ren – der Chronik-Plattform *anneepolitique.swiss* und *Swissvotes*, der Datenbank zu allen nationalen Abstimmungen – wollen wir Schweizer Politik mit weiteren Dokumentations- und Forschungsprojekten noch zugänglicher und sichtbar machen. Eines unserer neuesten Projekte ist es, möglichst viele Informationen zu allen, auch historischen Parteien in der Schweiz an einem Ort bereitzustellen: Parteiprogramme, Wahlergebnisse, Positionspapiere, innerparteiliche Strukturen und historische Entwicklungen sollen auf intelligente Weise verknüpft und auffindbar sein. Doch fehlen uns die Ressourcen für den Aufbau und Betrieb zusätzlicher Datenbanken, und die Suche nach Sponsoren verläuft harzig.

Wer sollte ein Interesse daran haben, dass Sie die zusätzlichen Mittel beschaffen können? Wem dient die Arbeit von Année Politique Suisse?

Im Unterschied zu früher leistet das heute 25 Köpfe starke Team von Année Politique Suisse nicht nur Chronikarbeit, sondern erstellt zahlreiche Grundlagen, forscht selber aktiv in verschiedenen Projekten mit und stellt seine Expertise der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Wir werden neben Forschenden von Journalist:innen, Politiker:innen, der Verwaltung, Parteien, Verbänden und interessierten Bürger:innen genutzt. All diese Gruppen rufen Dossiers auf unserer Chronik ab, suchen nach Personen und Ereignissen, informieren sich über Abstimmungen, konsumieren unsere Analysen und Forschungsberichte oder nutzen unsere Expertise etwa in Form von Medieninterviews. Schön ist, dass die Nutzungszahlen stetig wachsen. Noch immer zu wenig bekannt ist allerdings, dass Année Politique Suisse viele Grundlagen für eine vertiefte politische Diskussion liefert. Daran müssen wir arbeiten.

Interview: Marianne Stäger

Publikationen und Projekte

Bundesamt für Statistik,
Universitäten Neuchâtel und
Freiburg, Akademie der
Wissenschaften Schweiz

Panorama Gesellschaft Schweiz

Die Publikationsreihe *Panorama Gesellschaft Schweiz* wird vom Bundesamt für Statistik, den Universitäten Neuchâtel und Freiburg sowie der Akademie der Wissenschaften Schweiz herausgegeben. Sie steht in der Tradition des Sozialberichts, der seit 2000 alle vier Jahre zu wechselnden Themen publiziert wird. Am 26. August 2024 ist die zweite Ausgabe zum Thema *Älter werden und Alter in der heutigen Gesellschaft* erschienen.

Die neuste Publikation der Reihe *Panorama Gesellschaft Schweiz* stellt fest: Die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt. Subjektiv fühlen sich Senior:innen erst mit achtzig Jahren alt, und nach der Pensionierung besteht die Aussicht auf einige gesunde Lebensjahre, die aktiv genutzt werden können.

Die neue Qualität des Alterns

Heutige Senior:innen können nicht nur mit einem längeren Leben rechnen als frühere Generationen, sie sind in der Regel auch gut ausgebildet, finanziell mehrheitlich ausreichend abgesichert, sind persönlich oder sozial aktiv und bleiben häufig relativ lange gesund. Dies entspricht nicht mehr dem herkömmlichen Bild des Alterns, das mit dem Abbau körperlicher und kognitiver Fähigkeiten, Inaktivität, sozialem Rückzug, Einsamkeit sowie Bedürftigkeit und Abhängigkeit assoziiert wird. Der

Befund deckt sich auch mit der Selbsteinschätzung der älteren Menschen in der Schweiz: Der subjektiv gefühlte Beginn des «Altseins» hat sich von durchschnittlich neunundsechzig Jahren (in den 1990er Jahren) auf rund achtzig Jahre erhöht. Allerdings schützt die längere Lebenserwartung nicht vor Krankheit und körperlichen Einschränkungen. Auch kumulieren sich über den gesamten Lebensverlauf individuelle biografische Ereignisse sowie Bevor- und Benachteiligungen systematisch bei bestimmten Bevölkerungsgruppen aufgrund von Geschlecht, sozialer Herkunft oder Migrationshintergrund.

Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung und der höheren Diversität hat sich auch die Langzeitpflege verändert. Die institutionelle Pflege (Alters- und Pflegeheime) ist rückläufig, die ambulante Pflege und intermediäre Modelle (Tagesbetreuung, Nachtbetreuung, Kurzaufenthalte in Alters- und Pflegeheimen, Alterswohnungen etc.) nehmen hingegen zu. Die Grenzen zwischen stationärer Versorgung und dem Verbleib zuhause verschwimmen immer mehr. Diese Entwicklung lässt sich generell beobachten, allerdings bestehen zwischen den Regionen und Kantonen grosse Unterschiede.

Panorama Gesellschaft Schweiz 2024

Älter werden und Alter in der heutigen Gesellschaft

Bildung und Einkommen als Ungleichheitsfaktoren

Trotz dieser mehrheitlich positiven Entwicklung ist Altersarmut weiterhin präsent. Insbesondere Personen, deren Einkommen hauptsächlich aus Leistungen der ersten Säule besteht (AHV und gegebenenfalls Ergänzungsleistungen), stehen häufig finanziell schlecht da; sie weisen eine überdurchschnittlich hohe Quote materieller und sozialer Deprivation auf. Bildungsniveau, Einkommen, Migrationserfahrung sowie soziale Isolation können den Gesundheitszustand im Alter und die Lebenserwartung beeinflussen.

Bundesamt für Statistik, Université de Neuchâtel, Universität Freiburg i. Ü., Akademie der Wissenschaften Schweiz: Panorama Gesellschaft Schweiz 2024.

Société suisse d'économie et de statistique

Le *Swiss Journal of Economics and Statistics* fête ses 160 ans

Le *Swiss Journal of Economics and Statistics* célèbre ses 160 ans cette année. La revue scientifique, évaluée par des pairs, est publiée par la Société suisse d'économie et de statistique (SSES) depuis 1864. Intitulée initialement *Journal de statistique suisse*, elle a été renommée en 1945 *Revue suisse d'Économie politique et de Statistique* puis *Swiss Journal of Economics and Statistics* en 2007. D'après le classement établi par Research Papers in Economics (RePEc), la publication, qui paraît uniquement en anglais, compte parmi les meilleures revues de sciences économiques du monde. Les articles sont publiés au fil de l'année sur la plateforme en ligne de l'éditeur international Springer Nature. Ils peuvent être consultés librement à travers le monde entier, selon la voie Diamond Open Access. D'après le même modèle, les autrices et auteurs peuvent soumettre gratuitement leurs études scientifiques.

En tant que revue d'économie, le *Swiss Journal of Economics and Statistics* ne publie pas de papiers relevant uniquement de la statistique. La plupart des textes ont un lien avec la Suisse, mais cela ne constitue pas une condition nécessaire de publication : seuls l'intérêt intrinsèque des travaux et la qualité méthodologique importent. La revue accorde, en outre, une attention particulière aux contributions des chercheuses et chercheurs en début de carrière. Son financement est assuré par la SSES, avec le soutien de l'ASSH. La SSES encourage la recherche économique en Suisse et améliore la collaboration entre les communautés de recherche nationale et internationale.

Kritische Robert-Walser-Ausgabe

Neuerscheinungen

Der Schriftsteller Robert Walser (1878–1956) ist einer der originellsten und bedeutendsten Schweizer Autoren des 20. Jahrhunderts. Die Kritische Robert-Walser-Ausgabe (KWA) ermöglicht Einblicke in den Entstehungsprozess seiner überlieferten Texte. Sie umfasst neben Einzeldrucken und Buchausgaben insbesondere auch handschriftliche Entwürfe und Reinschriftmanuskripte, ist in Buchform sowie online im Open Access zugänglich. 2024 sind bisher drei neue Bände erschienen: *Drucke in Die Rheinlande* (KWA II 2), *Drucke im Prager Tagblatt* (III 5) sowie *Mikrogramme 1925/26* (VI 4). Der vierte Mikrogrammband widmet sich Entwürfen Walsers in Miniaturschrift aus den Jahren 1925 und 1926, die als fertig redigierte Texte nicht selten den Weg in die *Prager Presse*, ins *Berliner Tageblatt* oder in die *Neue Zürcher Zeitung* fanden.

Die Kritische Robert-Walser-Ausgabe gehört zu den Langzeitprojekten der SAGW.

2025 Early Career Award Now open for applications

Have you published an outstanding scientific paper recently? Then you should apply for the Early Career Award 2025! Please read the eligibility criteria carefully, as new regulations apply for this edition.

About the award

Each year the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences honours excellent contributions to academic disciplines within the social sciences and humanities (including law, economics and theology) made by early career researchers from the Swiss research community. The prize is endowed with a total of 18,000 Swiss francs.

Eligibility criteria

Applications are accepted if they meet the following criteria regarding the submitting author(s) and the submitted article:

Individual or collective application:
It is possible to submit an individual application or a collective application in case of a jointly authored article. In the latter case all co-applicants must meet the formal eligibility criteria.

Place of work and nationality:
Applications may be submitted by
a) researchers working in Switzerland and
b) researchers working abroad who held a Swiss nationality or a Swiss settlement permit at the time of publication.
The date of publication of the article is decisive.

Academic age: Applicants must have held a doctorate (PhD) at the time of publication of the article. The date of the PhD examination (defense) is the decisive date. Applicants are eligible if their article was published within six years of receiving their doctorate.

Article: The publication must be an article (monographs will not be accepted). The article must contribute to a discipline in the social sciences and humanities, and must have first been published between 1 October 2023 and 31 October 2024 in a peer-reviewed publication (online or print).

Do you think you could be the next winner? Find out more, read the complete eligibility criteria and submit your application by **2 December 2024** under mySAGW.

More information under:
www.sagw.ch/early-career-award

RECTO VERSO

Manifestations scientifiques sur des thématiques actuelles

L'ASSH et ses institutions membres organisent sous le label RECTO VERSO des séries de manifestations sur des thèmes actuels ou faisant débat au sein de la société.

Le cycle de manifestations actuel est consacré au thème « Libertés ». Quand sommes-nous libres ? Qu'en est-il de notre liberté et que signifie être libre ? Les institutions membres de l'ASSH réfléchissent aux multiples significations des libertés et présentent différentes perspectives scientifiques sur ces questions.

Toutes les informations sont disponibles ici :

www.rectoverso-sagw.ch

Manifestations actuelles

28 novembre 2024

Berne (en allemand)

Ich bin so frei!? Facetten der Freiheit aus Sicht der Philosophie

Krino. Philosophische Gesellschaft Bern

26 janvier, 21 mars, 30 mars, 10 avril 2025

Genève (en français)

Série de manifestations « Scènes de l'émancipation »

Groupe Genevois de Philosophie

12 février 2025

Zurich (en allemand)

Freiheit im Diskurs Sozialer Arbeit. Drei Blickwinkel

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit

20 mars 2025

Berne (en allemand)

Wissenschaft, Rechtfertigung und moralische Kritik

Krino. Philosophische Gesellschaft Bern

22–23 mai 2025

Zurich (en allemand)

Freiheit – Demokratie – Gerechtigkeit

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft, Schweizerische Gesellschaft für Geschichte, Schweizerische Gesellschaft für Politische Wissenschaften und Schweizerische Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie

5 juin 2025

Bâle (en anglais)

Academic Freedom in Discourse and Practice: Explorations from the Social Sciences and Humanities

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society

12–13 juin 2025

Saint-Gall (en allemand)

Menschliche Freiheiten in Zeiten der Digitalisierung

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik und Schweizerische Philosophische Gesellschaft

5 questions à Daniel Schechter

« Nourrir la relation entre l'enfant et ses parents est plus rentable que d'investir dans des programmes électroniques »

Daniel Schechter est pédopsychiatre, professeur associé au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il est membre du Comité exécutif de la Swiss Society for Early Childhood Research (SSECR), qui a intégré l'ASSH en mai dernier.

Pourquoi la SSECR a-t-elle souhaité rejoindre l'ASSH ?

C'est un honneur pour la SSECR de rejoindre un réseau unique d'expert·e·s qui mettent leurs connaissances et leurs compétences au service de la science et de la société en Suisse et au-delà. La SSECR souhaite spécifiquement s'associer à l'ASSH dans sa mission de promouvoir les résultats des recherches empiriques des membres des sociétés, en les communiquant tant aux représentant·e·s de leurs disciplines qu'au reste du monde académique et au grand public.

Que fait la SSECR ?

La SSECR rassemble des professionnel·le·s suisses de diverses disciplines, engagé·e·s dans des recherches liées au développement, à la santé mentale et à l'éducation de l'enfant – de la période prénatale jusqu'aux années

préscolaires. Elle vise à combler les lacunes actuelles en matière de recherche. La société organise des congrès annuels, des groupes d'intérêt spéciaux – par exemple, pour les études prénatales –, ainsi que d'autres activités qui impliquent l'invitation d'expert·e·s nationaux et internationaux sur une gamme de sujets, de méthodes d'investigation et de contextes de recherche. Un autre objectif important de la SSECR est de soutenir et de former la prochaine génération de jeunes scientifiques motivé·e·s par ces domaines. Enfin, la SSECR partage les résultats de ses études pour faire avancer la science et éclairer la politique publique relative à la petite enfance.

Vos recherches ont-elles un écho politique ?

Le domaine des études sur l'enfance et la petite enfance a toujours eu un impact politique significatif sur la création de programmes tels que les visites d'infirmières à domicile pendant la grossesse pour réduire le risque d'un large éventail de difficultés plus tard dans la vie de l'enfant. D'autres exemples sont le dépistage et la détection précoce de la dépression maternelle et de l'exposition à la violence domestique, ainsi que l'augmentation du financement de programmes de qualité en matière de garde d'enfants et d'éducation préscolaire. Les travaux actuels sur les effets négatifs de l'exposition des nourrissons et des jeunes enfants, directement ou indirectement par l'intermédiaire des parents, à un nombre excessif d'écrans de smartphones et autres devraient également avoir une influence sur les politiques publiques.

Que montre la recherche à ce sujet ?

Elle met en évidence que nourrir la relation précoce entre l'enfant et ses parents ou les personnes qui s'occupent de lui est plus rentable et bénéfique

pour son développement que d'investir dans des programmes didactiques ou des applications sur les appareils électroniques. Il s'agit d'encourager le jeu, les activités amusantes, la créativité et l'attention conjointe pour le développement de compétences prosociales.

Quels sont les autres enjeux et défis de la petite enfance actuellement ?

La SSECR s'intéresse aux effets de l'inégalité sociale, de la guerre, de l'immigration, de la violence familiale et du stress dû aux effets du changement climatique sur les parents. Alors que le stress parental reste un facteur de risque important pour les difficultés à un âge plus avancé, un soutien social accru est un facteur de protection. Les effets du stress parental et de la psychopathologie durant la grossesse peuvent accroître la vulnérabilité de l'enfant. Le groupe d'intérêt périnatal de la SSECR est en train de rédiger des lignes directrices suisses pour aider à promouvoir un protocole d'évaluation et de traitement plus standard, basé sur les preuves scientifiques actuelles plutôt que sur la coutume et la pratique. D'autres groupes s'intéressent aux taux apparemment croissants des troubles du spectre autistique et d'autres types de troubles neurodéveloppementaux.

Questions : Zélie Schaller

O-Ton

« Dans notre société, qui repose sur le rapport de force, il sera important de rétablir un équilibre entre les voix attribuées à la nature et les voix anthropocentrées. Il ne s'agit pas seulement de laisser la nature s'exprimer, mais de faire en sorte qu'elle puisse le faire de manière efficace et juste. »

Marine Calmet, juriste en droit de l'environnement et fondatrice de l'ONG Wild Legal, Les Echos, octobre 2023

«Die Stimme ist ein performatives Phänomen par excellence. Das gilt für ihre Ereignishaftigkeit, ihren Aufführungscharakter, ihre Eigenschaft, Spur unseres individuellen wie auch sozialen Körpers zu sein, aber auch für ihr Subversions- und Transgressionspotential. Die Stimme ist zugleich ein Schwellenphänomen, nicht einfach Körper oder Geist, Sinnliches oder Sinn, Affekt oder Intellekt, Sprache oder Bild, Index oder Symbol, sondern sie verkörpert stets beides.»

Kolesch, Doris und Krämer, Sybille (2006): Stimme. Annäherung an ein Phänomen, Suhrkamp

«Wir haben keine inneren Stimmen mehr; wir wissen heute zuviel, der Verstand tyrannisiert unser Leben.»

Musil, Robert (1930): Der Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt

Le mot de la fin

Une mémoire précaire

Joanna Haupt

Au sujet de la précarité du corps intermédiaire des Hautes écoles de Suisse, tout a déjà été dit. Tout a déjà été dit, parce que cela fait des décennies que le sujet est mis à l'agenda par les organisations dudit corps intermédiaire. En 2004, une pétition déposée auprès du Conseil fédéral récoltait plus de 2000 signatures en faveur de l'augmentation des pourcentages d'engagement des doctorant-e-s et pour la promulgation d'un contrat-type de travail au niveau suisse.

Quinze ans plus tard, la *Petition academia* et ses 8000 paraphes revendiquait l'augmentation du nombre de postes stables après le doctorat. Si, en quinze ans, le cœur de l'attention a muté de la phase doctorale à la phase post-doctorale, c'est peut-être parce que le FNS et plusieurs facultés ont fini par augmenter – un peu – les pourcentages de leurs doctorant-e-s. Mais qui, parmi les associations du corps intermédiaire luttant pour que ces taux plus élevés soient appliqués à tous les contrats, a conscience de cet héritage ?

En tant que vice-présidente d'actionuni, la faïtière des organisations du corps intermédiaire de Suisse, je peux dire que l'uniformisation des conditions de travail au niveau national n'est plus sur la table à l'heure actuelle. Harmoniser autant que possible le traitement des salarié-e-s serait pourtant un pas essentiel dans la lutte contre les inégalités. Une lutte qui constitue aujourd'hui l'un des objectifs officiels de toutes les Hautes écoles de Suisse, ainsi que du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

En tant qu'historienne du travail et des syndicats, je suis particulièrement interpellée par l'invisibilité de ces luttes. Si cette difficulté à faire mémoire est peut-être intrinsèque à tout mouvement reposant sur un travail bénévole, elle s'avère particulièrement aiguë pour les associations du corps intermédiaire. Elle est l'un des nombreux effets pervers du système *in or out*. En l'absence de postes fixes non professoraux, chaque membre du corps intermédiaire engagé-e dans la politique universitaire finit soit par quitter le monde académique, soit par devenir professeure. Dans les deux cas, ces personnes sortent du corps intermédiaire et ne peuvent plus porter la mémoire des luttes de leur époque au sein de l'institution et en faire bénéficier la communauté académique.

Maintenant que l'évidence a été une nouvelle fois dite, que faire ? La solution numéro un pour sortir du cercle vicieux sera de poursuivre la lutte afin d'améliorer les conditions de travail, et en particulier d'augmenter le nombre de postes fixes non professoraux. Combien d'entre nous expérimentent au quotidien l'utilité de ces quelques personnes qui sont parvenues à rester dans l'institution depuis plus de dix ans et qui sont des mémoires vivantes des luttes et des acquis du passé ? Lorsque ces personnes ne sont pas affiliées au corps intermédiaire d'un point de vue institutionnel, il faut chercher à créer avec elles des ponts informels. Il s'agit également de chercher des alliances avec celles et ceux qui sont plus fixes que nous. Je pense en particulier au personnel administratif et technique, mais aussi aux syndicats, dont les permanent-e-s sont capables d'entretenir une mémoire institutionnelle supérieure à la nôtre. Au niveau plus individuel, chercher à savoir ce qui a été fait avant nous devrait sans doute faire partie du couteau suisse de tout-e militant-e.

En tapant il y a quelques semaines « actionuni.ch » sur les archives d'Internet, j'ai appris de manière fortuite que l'association fêtera ses 25 ans d'existence l'année prochaine. Ce jubilé pourrait être une excellente occasion de réfléchir collectivement à cette question et de créer des ponts entre les générations de militant-e-s. Si vous avez été membres de la pétition de 2004, et/ou si le sujet vous intéresse, manifestez-vous !

•
Dans la rubrique « Le mot de la fin », de jeunes chercheuses et chercheurs s'expriment sur le système scientifique et les perspectives d'avenir au sein des sciences humaines et sociales. L'auteur-trice passe le relais à une personne qu'il ou elle souhaiterait lire dans le numéro suivant. Célia De Pietro, sociologue, assistante diplômée à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, est nommée pour le Bulletin 1/2025.

L'autrice

Joanna Haupt est assistante doctorante à la Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte de l'Université de Zurich. Elle termine actuellement une thèse sur l'histoire des politiques salariales en Suisse après 1945 et tout particulièrement sur l'instauration de systèmes de salaire au mérite dans le secteur privé. Elle a été élue fin 2023 vice-présidente d'actionuni, la faïtière des organisations du corps intermédiaire des Hautes écoles de Suisse.

Impressum

Bulletin 31, November 2024

Das Bulletin kann auf der Website der SAGW kostenlos abonniert werden.

Auflage

2400

Redaktion

Marianne Stäger, Zélie Schaller, Lea Haller
und Howald Biberstein (Bildessay)

Bilder

- Titelbild © Mark Henley
S. 4 Quelle: Schweizerisches Sozialarchiv, Urheber:in unbekannt / F Fc-0003-45
- S. 8–11 Piktogramme: Maëlle Schaller
S. 12 KI-Anwendung Playground-v2.5, ChatGPT-4o
S. 14–15 © Dodis
S. 17 © unsplash.com / Brendan Church
S. 23 Quelle: Zentralbibliothek Zürich, KK 236 / G,
<https://doi.org/10.3931/e-rara-89641>,
David Herrliberger, Fortsetzung der Zürcherischen
Ausruff-Bilder (...), Zürich 1749, Blatt VII
S. 24 Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
Preussischer Kulturbesitz, Ye 8451,
<http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00014C7100000000>,
Titelblatt «Ein schönes neues Lied Über
Gegenwärtiges faul/ falsch und schandliches
Kriegs-Wesen Der Neue Tell genannt (...), s.l. 1712»
S. 27 © Katharina Lütcher
S. 32 © Laténium, Guillaume Perret
S. 33 Les objets présentés proviennent de différents
camps : camp de prisonniers de guerre allemands de
Vandœuvre-lès-Nancy, Drac Grand-Est, SRA,
Centre de conservation et d'étude de Lorraine ; camps
de prisonniers de guerre de Miramas, SRA
Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de La Glacerie,
Mémorial de Caen ; camp du Fort de Metz-Queuleu,
SRA, Centre de conservation et d'étude de
Lorraine ; camps de travail forcé de Rathenow et
Treuenbrietzen, Brandenburgisches Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum.
© Laténium, Guillaume Perret
- S. 43 © Danielle Liniger
S. 44 Titelblätter *Papierlose Zeitung*, © papierlosezeitung.ch
S. 47 75 Stühle Aktion Paulsplatz 2023, © Frankfurter
Buchmesse, Marc Jacquemin
- S. 48 Impression 3.1 2023, © Frankfurter Buchmesse,
Anett Weirauch
- S. 53 © shutterstock / Grzegorz Petrykowski
S. 58 © Pierre-Yves Massot
S. 60 © Pierre-Yves Massot (Foto Markus Zürcher)
S. 63 © Pierre-Yves Massot

Disclaimer

Die einzelnen Beiträge in diesem Heft können Meinungsäusserungen der Autor:innen enthalten und stellen nicht grundsätzlich die Position der SAGW dar.

Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter der Lizenz Creative Commons Attribution. Der Inhalt dieser Publikation darf demnach uneingeschränkt und in allen Formen genutzt, geteilt und wiedergegeben werden, solange die Urheber:innen und Quellen angemessen angegeben werden. Das Verwertungsrecht bleibt bei den Autor:innen der Artikel. Sie gewähren Dritten das Recht, den Artikel gemäss der Creative-Commons-Lizenzvereinbarung zu verwenden, zu reproduzieren und weiterzugeben. Den Autor:innen wird empfohlen, ihre Daten in Repositorien zu veröffentlichen.

Wir legen Wert auf eine nachhaltige Produktion.

Gedruckt wird mit Strom aus Wasserkraft. Die Farbe ist frei von Mineralöl und potenziell toxischen Metalltröpfchen, ist energiesparend und besitzt das Gold-Zertifikat Cradle-to-Cradle. Das Recyclingpapier Refutura ist nach dem Standard «Blauer Engel» zertifiziert.

Gestaltung

Howald Biberstein, Basel

Korrekturat

Wortkiosk, Manuela Di Franco (Deutsch)
wordup GmbH (Französisch, Italienisch, Englisch)

Druck

rubmedia AG, Wabern / Bern

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938592>

printed in
switzerland

ISSN 1420-6560